

VOL. VIII

EPÉKTASI

CARTOGRAFÍAS DEL MARGEN

Relatos de lo íntimo y lo invisible

ENERO-JUNIO

INTRODUCCIÓN

Este octavo número de la Revista Epéktasi, Cartografías del margen: relatos de lo íntimo y lo invisible, tiene como objetivo ofrecer una mirada a esas realidades que tienden a quedar fuera del encuadre, pero que están presentes y vivas. Lo que se reúne en este número no pretende ser un conjunto cerrado ni una declaración definitiva, si no una declaración de búsqueda constante, tanto de palabras e imágenes como de relatos que nacen en el borde, que no se logra escuchar con facilidad y que muchas veces permanece oculto, y ofrecer una luz que las permita iluminar y perpetuar.

A través de estas páginas encontrarás historias que no se narran desde la comodidad ni desde lo establecido. Son relatos que surgen desde los márgenes no solo geográficos, sino emocionales, sociales y simbólicos, pero sin duda no desde la debilidad, sino desde la sensibilidad y la crudeza. Lejos de idealizar el dolor o romantizar la exclusión, estas cartografías buscan servir como testimonios, como señales, como pequeños faros encendidos en medio de terrenos que muchas veces se transitan en soledad.

Así, el número abre con el texto ***“Metáforas periféricas: las formas afectivas en adolescentes en privación de la libertad”*** por Liliana Sánchez Cuadros, un ensayo que recupera algunas voces de adolescentes privadas de la libertad y presenta una lectura enfocada en sus experiencias afectivas a través de metáforas. Desde el encierro, el día a día se define desde lo lleno y lo vacío, el adentro y el afuera, el centro y la periferia, ofreciendo una mirada no solo del impacto del sistema penal juvenil, sino también de la potencia de las palabras de las jóvenes para nombrar lo que duele y lo que se sueña con ser reconstruido.

El número continúa con el ensayo ***“Sumergiendo la antropología en otro tintero”*** de Alexis Fernando Oliveroz Osorio propone una revisión crítica de los pilares clásicos de la antropología occidental. A través de un recorrido de las principales corrientes antropológicas, se cuestionan muchas herencias, silencios y sesgos que persisten en la disciplina. A partir de una visión latinoamericana, esta reflexión apuesta por una antropología más consiente de su historia y con mayor pluralidad y compromiso en sus métodos y los mundos que estudia.

Por otro lado, Adriana Zárate Escobar nos presenta su crónica **“Moverse en esta ciudad”**, en donde se retrata con gran sensibilidad el agotamiento cotidiano de quienes habitan la gigantesca ciudad mexicana desde la periferia, pero con la que la gran mayoría de habitantes urbanos se pueden identificar. Mediante de una narración con precisa observación, el texto nos sumerge a un trayecto que es también una metáfora del desplazamiento forzado por razones estructurales: migrar por educación, por trabajo, por necesidad. En ese recorrido, entre cuerpos apretados y pausas interminables, emergen preguntas profundas sobre el derecho a habitar, a moverse y, sobre todo, a vivir.

Después podrán encontrar el cuento **“Escribir para sanar”** de Susana Vanessa Fonseca Calvillo, que nos introduce en un taller de escritura donde las palabras se convierten en una forma de refugio, de memoria y de catarsis. A través de las historias que se entrelazan de personas que viven situaciones aparentemente muy diferentes, se muestra como la escritura termina por ser el factor que conecta a quienes buscan reconstruirse.

Podrán leer también el cuento **“Los dos mares de Alonso”**, de Mónica Mirabal de Moreno, que narra la historia de un niño que ha sido obligado a vivir como adulto. Desde las playas de Mismaloya, Alonso trabaja, obedece, guía; pero en su silencio también habita el deseo de libertad. El cuento revela, con ternura y

crudeza, la tensión entre el deber impuesto y la infancia negada, y traza el contorno invisible de un niño que sueña con un mar que lo devuelva a sí mismo.

A continuación, en el cuento **“El Cañón del Sumidero”**, José Miguel Vassallo Vázquez reconstruye una leyenda chiapaneca a través de una prosa rica en imágenes y ritmo narrativo, que oscila entre lo mítico y lo humano. La historia de K’in Balam y Nichim Tzajal no es solo una tragedia amorosa, sino también una reivindicación de lo que permanece oculto en las grietas como las tensiones entre pueblos, la violencia del poder, y la fuerza que tiene lo simbólico. Desde los márgenes de la historia y del territorio, esta leyenda reaparece como un acto de afirmación y permanencia.

También se presenta el cuento **“El Mampo que habló con Dios”** de José miguel Vassallo Vázquez, se narra la historia de Manuel, un hombre marginado por su identidad en un pueblo profundamente conservador. La fuerza del texto está en su sensibilidad y una escritura que combina lo cotidiano con lo trascendente. Lejos de caer en la victimización, el relato explora cómo la fe puede convertirse en una herramienta de resistencia ante la exclusión.

En el cuento **“Vuelta de Ulises”** de Erick ‘Moc’ Eufasio Arriaga, es un relato que reinterpreta el mito homérico desde una perspectiva profundamente íntima. A través de una prosa intensa, el narrador nos conduce al límite entre la cordura y el delirio, explorando la pérdida, la culpa y la fractura de la identidad paterna. La violencia que atraviesa el cuento no busca impactar de forma gratuita, sino que refleja una subjetividad desgarrada, donde las perspectivas se unen en la desesperación de no poder volver a ser quien se fue.

“Morir bajo el peso de tu destino” es el primer poema que se encuentra, escrito por Razziela Kadysha Pérez Luna, en donde se explora la tensión entre el deseo y la pérdida, entre el cuerpo y el silencio. Con una voz cruda y evocadora, el poema convoca imágenes de desgarramiento y entrega, donde el tiempo y el sol devoran sin tregua.

Finalmente, el poema **“Historia del poema roto”** de Erick ‘Moc’ Eufasio Arriaga es un descenso a las profundidades del sufrimiento mental, donde la desesperación, la culpa y el deseo de desaparecer se juntan en una voz poética cargada de imágenes devastadoras. El poema revela el dolor de un hombre atrapado en sí mismo, abandonado por todo salvo por sus pensamientos. Es un grito íntimo y silencioso, una súplica que encuentra en la poesía su única forma posible de ser dicha.

De esta forma, este número, como se ha dicho, no busca ofrecer una totalidad ni una verdad única, sino abrir rutas hacia lo que suele permanecer oculto. En este sentido, agradecemos profundamente a las autoras, autores, colaboradoras, dictaminadoras, dictaminadores y a cada persona que hizo posible este recorrido por lo íntimo y lo invisible. Sus palabras, sus imágenes y sus silencios compartidos dan forma a estas cartografías que nacen desde los márgenes, pero que iluminan el centro mismo de nuestras preguntas. Que este número sea también una invitación a seguir buscando, escribiendo y escuchando esas otras formas de habitar el mundo que resisten en lo sutil y en ocasiones desapercibido.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Paredes' with a stylized flourish.

Javier Rodolfo Paredes Mejía
Presidente

ÍNDICE

Trabajos académicos

- Metáforas periféricas. Adolescentes en privación de la libertad desde una psicología social colectiva
Liliana Sánchez Cuadros 01
- Sumergiendo la antropología en otro tintero
Alexis Fernando Oliveroz Osorio 11

Trabajos literarios

Crónica

- Moverse en esta ciudad
Adriana Zárate Escobar 23

Cuento

- Escribir para sanar
Susana Vanessa Fonseca Calvillo 29
- Los dos mares de Alonso
Mónica Mirabal Moreno 35
- El cañón del sumidero
José Miguel Vassallo Vázquez 39
- El mampo que habló con Dios
José Miguel Vassallo Vázquez 45
- La vuelta de Ulises
Erick 'moc' Eufrasio Arriaga 51

Poema

Morir bajo el peso de tu destino

Razziela Kadysha Pérez Luna 54

Historia del Poema Roto

Erick Eufrasio Arriaga 55

Sobre los autores

Equipo editorial

The background of the page is a light beige color, overlaid with several thick, flowing, purple wavy lines that create a sense of movement and depth. The lines are irregular and organic in shape, resembling stylized waves or calligraphic strokes. The text is centered in the upper left quadrant of the page.

TRABAJOS ACADEMICOS

METÁFORAS PERIFÉRICAS

LAS FORMAS AFECTIVAS EN ADOLESCENTES PRIVADOS DE LA LIBERTAD

LILIANA SÁNCHEZ CUADROS

1. INTRODUCCIÓN

El presente texto es un esfuerzo por reconocer las voces y las vivencias de adolescentes en privación de la libertad. Las adolescentes han tenido poca inmersión en los discursos, más aún cuando éstas han cometido algún delito. La poca apertura que se le ha brindado a las adolescentes privadas de la libertad se debe a la construcción del Sistema, el cual es patriarcal, androcéntrico y adultocéntrico. Por ende, se presentan algunas metáforas que nos aproximan a los sentidos de las vivencias de estas adolescentes, de sus historias de vida dentro y fuera de la Comunidad –en donde se encuentran internadas– y presentan sus expectativas una vez en libertad. Este texto funge como un ejercicio interpretativo de las formas afectivas en mujeres adolescentes privadas de su libertad, busca construir desde las vidas periféricas, para así plantear acciones que permitan vislumbrar un futuro y reconstruir sus vidas.

2. VIDAS METAFÓRICAS DE LA PERIFERIA

Las comunidades para adolescentes son espacios construidos desde el adultocentrismo y androcentrismo, desde disciplinas como el derecho, la medicina y la versión más científicista de la psicología. El tipo de intervención que se realiza con la población adolescente que ha delinquido ha ido de la mano con el tipo de paradigma vigente en el derecho penal y con la concepción social que se tiene de las, los y les adolescentes. Actualmente, en nuestro país, el paradigma vigente de justicia penal estableció la privación de la libertad en adolescentes, producto de la comisión de algún delito, como la última opción. Esto fue establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en donde, además, se señala que cuando se establezca internamiento de adolescentes, éste debe suceder por el menor tiempo posible, para que dicha población no sufra el impacto de estar aislado de la sociedad durante la etapa de desarrollo físico y social adolescente, que es considerada sensible para el aprendizaje de normas (LNSIIPA, Texto vigente, p. 34).

No obstante, la construcción de las comunidades tiene formas que las disciplinas no han comprendido. Es ahí en donde entra la psicología colectiva, que se interesa en la comprensión de la cotidianidad de un espacio como la Comunidad y que estudia las formas afectivas de estos espacios periféricos.

La presente propuesta interpretativa parte de las historias de las adolescentes en privación de la libertad de una Comunidad al sur de la Ciudad de México, habitada por mujeres adolescentes.

3. ¿QUÉ ES ESO DE LA AFECTIVIDAD COLECTIVA?

Debido a que este texto se interesa en los afectos presentes en la cotidianidad de las adolescentes privadas de la libertad, es importante exponer desde dónde entiendo lo afectivo. Pienso en la afectividad desde la propuesta de Fernández (2004), en donde lo afectivo es aquella parte de la realidad que no tiene nombre. No obstante, aunque los afectos sean inefables, no se exige a que se pongan en palabras para su comprensión. Las personas en su vida cotidiana emplean las palabras que son suyas para hablar de sus afectos, aunque no lo hacen por medio de conceptos rígidos, cuando las personas nombran sus afectos, lo hacen mediante un lenguaje más cercano, el lenguaje cotidiano –que es metafórico–. Ahora bien, para comprender las formas que tienen los afectos es necesario aproximarse a ellas mediante la narración. La propuesta que plantea Fernández (1994) consta del estudio de lo afectivo a partir de 6 formas:

- a) Lo caliente y lo frío. Los primeros son aquellos objetos candentes, que se caracterizan por la rabia, la violencia, la pasión, y cuyos afectos son intensos, destructores

efímeros y fulminantes. Los segundos son objetos fríos, como la venganza o la indiferencia y sus afectos son gélidos.

b) *Lo suave y lo duro.* Lo suave son los objetos que no representan peligro, que no lastiman, que son dulces, pero que también son débiles y que terminan por empalagar. Lo duro hace alusión a los objetos fuertes, que dan soporte y son confiables, pero también son inflexibles, rígidos, exigentes y amargos.

c) *Lo alto y lo bajo.* Lo alto hace referencia a los sentimientos ascendentes, propios de un sistema por competencias, los afectos con esta forma son la ambición, la soberbia, etc. Lo bajo es la distracción y lo que va en descenso, los afectos con estas características son la pereza, el descuido y el abandono. Entre más se está en el fondo los afectos pueden ir del olvido, el fracaso, la mentira, la traición o la destrucción.

d) *Lo vacío y lo lleno.* Lo vacío es lo que va lento, porque parece no avanzar, el tipo de movimiento permite la contemplación. Los afectos de estas formas son la calma, la paz, la tranquilidad. Cuando se ha excedido se llega al hastío, el aburrimiento y el tedio. Lo lleno se refiere a los objetos que van con rapidez, aquellos que se

esfuman y desaparecen. Los afectos de estos objetos son las preocupaciones, las prisas o el estrés, cuando se rebasan llegan a convertirse en ansiedad o desesperación.

e) *Lo leve y lo grave.* La levedad es la liviandad, lo ligero, lo que no causa daño y no deja huella. Los afectos de estos objetos son la resignación y el perdón. Por su parte, lo grave está conformado por objetos pasados y obsoletos y son característicos los sentimientos como el honor, la valentía y la seriedad.

f) *Lo claro y lo oscuro.* Lo claro es la aparición de la comprensión del sentido de las cosas. Los sentimientos son el agrado, el gozo y la confianza. Lo oscuro es cuando los objetos se van, cuando hay ausencia del conocimiento y los afectos son la ignorancia y los malentendidos. También se encuentra la esperanza.

4. ¿QUÉ SE HACE CON LAS METÁFORAS?

La respuesta simple y directa sería: pensar y construir. Aunque, también nos permiten comprender la realidad. De acuerdo con Lakoff y Johnson (1995), el sistema conceptual ordinario es metafórico y son las metáforas las que estructuran nuestro pensamiento y actuar en la vida cotidiana. Para comprender la experiencia humana, estos autores plantearon tres tipos de metáforas: estructurales (permiten entender un concepto en términos de otro), orientacionales (arriba-abajo, dentro-fuera, delante-atrás, profundo-superficial, central-periférico) y ontológicas (nos permiten hablar de acontecimientos, acciones y actividades).

Para continuar, es importante mencionar que, al nombrar este texto como “metáforas periféricas” la intención es enunciar a las personas que viven desde el rechazo, es decir, desde el contorno de la sociedad. Así, la centralidad de las metáforas no implica únicamente el reconocimiento de las metáforas como parte del pensamiento y la acción, sino que también es una invitación a abordarlas no sólo desde el centro, por el contrario, de interesarnos en el lenguaje cotidiano de aquellos espacios relegados en la periferia. De paso, se apreciará que el planteamiento de la periferia es una metáfora y que la metáfora y la afectividad son totalidades, con su propia organización, que están presentes cuando no se sabe cómo decir algo y que permiten la comprensión de la sociedad, porque vivimos a partir de los afectos.

5. VOCES PERIFÉRICAS: PRESENTACIÓN DE COLABORADORAS

Con el propósito de comprender los afectos que envuelven la cotidianidad en la privación de la libertad, se buscó la participación de adolescentes que tuvieran como sanción la medida privativa de la libertad. Para ello, se hizo contacto con la Comunidad para Mujeres en Ciudad de México, cuyas autoridades accedieron a que se realizaran las entrevistas a profundidad. Al momento de la investigación, en la Comunidad se encontraban tres adolescentes cumpliendo su medida privativa. No

obstante, solo se obtuvo la participación de dos adolescentes: Morena y Pequeña Tazz. Estas participaciones se consiguieron mediante el asentimiento de las adolescentes, la autorización de sus responsables legales y la aprobación de las autoridades de la Comunidad. Las entrevistas a profundidad se distribuyeron en tres sesiones con cada adolescente y tuvieron una duración de sesenta minutos cada una. La información fue recabada con el uso de la libreta de campo y el análisis propuesto fue de corte narrativo, a fin de conocer las formas afectivas de la privación de la libertad. A continuación, se hace la presentación de las participantes.

“Pequeña Tazz” era una joven de 20 años. Eligió este seudónimo porque así le decían sus amigos. Creció en Ecatepec, trabajó desde muy joven y fue mamá de un niño. Le gustan las motocicletas, las piñas coladas, el rock urbano y las rosas rojas. Ha tenido dos parejas y en ambas relaciones ha sido víctima de violencia doméstica. La medida privativa que tenía que cumplir era de 4 años, 2 meses. Al momento de la entrevista, llevaba 2 años en la Comunidad. Durante su permanencia en la Comunidad, realizó diversas actividades y conoció a varias adolescentes. Todos los domingos recibía la visita de su mamá y, a veces, de su hermana. Una vez fuera de la comunidad, le gustaría aventarse del paracaídas, ir a bailar y volverse comerciante. Agrega:

no espero nada, es bueno avanzar, no ser maleta, quiero que me vean que salí de ésta (...) quien sabe lo que pase, o no, hay que vivirlo, regresar no estaría padre, seguiría mi camino.

Por su parte, “Morena” era un adolescente de 16 años. Eligió este seudónimo porque así le dicen todos. Tiene 3 hermanos y la relación con su mamá era conflictiva. Cuando “Morena” decidió salirse de su casa, se fue a vivir con una pareja, quién era años mayor que ella, en esta relación fue víctima de violencia física. “Morena” ha vivido en todos lados, desde la calle o un auto, hasta departamentos ocupados. Le gustan las alitas BBQ, el vodka y los girasoles. La medida privativa que tenía que cumplir era de 7 meses y esa era su segunda vez en la Comunidad. Al momento de realizar la investigación estaba próxima a salir. Debido a esto, vivía con incertidumbre de lo que le esperaba afuera. No quería regresar por tercera vez a la Comunidad, por ello, mencionaba que quería hacer las cosas bien. Al respecto de lo que “Morena” esperaba al salir, mencionó: “no ponerme la patada y ver qué quiero (...) tengo dos caminos, uno es el que ya conozco, el que me trajo aquí, y, el otro, no lo conozco, es nuevo, no sé cómo le haría [pero] tienes que salir bien de aquí (...) aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión”. Nos comparte el siguiente mensaje:

no sueñes tu vida, vive tu sueño

6. METÁFORAS PERIFÉRICAS: FORMAS DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

6.1. ADENTRO Y AFUERA

El adentro y el afuera es la delimitación física, social y política de las adolescentes y la sociedad. Estar adentro es ser parte del SIJPA, haber cometido un delito; estar en sus bases de datos, en sus expedientes y el ingresar a la Comunidad. Ser parte del adentro es el presente, cuando “te toca”, es el cambio de cotidianidad, el encontrarse entre rejas, el ser custodiada en cada metro cuadrado de la institución e implica “olerse hasta el pedo” porque no hay privacidad. Es el momento en donde se supone que haya cambio, reflexión, preparación, aprendizaje y en donde “se sienta cabeza”. Adentro hay expectativas, pero también “pega el encierro”, se pierden los colores porque a todas las visten igual, “se vuelve la pelea”, no hay variedad y “no hay sazón”. Adentro hay un despojo de identidad, ya que no se pueden conservar los objetos que forman parte de uno cuando estás afuera, sin embargo, se trata de impregnar el adentro con lo más que se pueda del afuera. Esto mediante los objetos que están permitidos ingresar como los cd’s con su música, o películas favoritas, o los posters, o alguna fotografía, o la comida en el día de visita.

Por su parte, afuera se vive desde el adultocentrismo, de la construcción de las realidades en donde se piensa a las

adolescentes como “rebeldes” y en proceso de desarrollo. Estar afuera supone las exigencias de la vida de las adolescentes, pero desconoce las circunstancias sociales, políticas, económicas, educativas e históricas que les atraviesan. Pero, afuera también se encuentra el pasado y el futuro de ellas, la vida que tenían y la que pueden reconstruir. Al estar afuera se siente la adrenalina, se vive en la variedad y hay muchos colores y sabores. Aunque, el estar afuera también implique que se sientan con miedo, por la injusticia y por las violencias que se ejercen en contra de ellas. Afuera se cometen errores y se “pone una la patada”.

Afuera hay libertad de movimiento y acción, está todo lo conocido, lo cercano, lo familiar. Adentro está lo nuevo, la soledad, la desconfianza, la duda y el encierro. Desde afuera, el adentro se aprecia con temor, se construyen estigmas, se mira con desconocimiento. Desde adentro, el

afuera se convierte en la posibilidad de la continuación, de vivir la vida de otras maneras, es la añoranza y el recuerdo. Desde afuera, el adentro se plantea como un espacio en donde se proporciona una vida más digna para las personas en privación de la libertad. Empero, desde adentro, “la jaula de oro no deja ser prisión”, ya que las prácticas cotidianas reproducen nociones patriarcales, adultocéntricas, androcéntricas y punitivas. Desde adentro, se protegen los derechos de las adolescentes que, una vez afuera, les serán vulnerados y negados.

6. 2. CENTRO-PERIFÉRIA

El centro es la promesa de reinserción, es la comunidad planteada como el “espacio milagroso” en donde se logrará el cambio de las personas que ingresen. El centro promete orden y la enseñanza de los elementos que posibilitaran mejores vidas. El centro es la concepción hegemónica que se hace de las personas; los valores, los saberes, los derechos, las habilidades y las herramientas. Ser centro va de la mano con estar afuera, porque la delimitación física, social y política que se tiene con la comunidad romantiza y da por resultado el incidir en la realidad de las adolescentes de una manera alejada de las necesidades que se requieren atender y según su contexto social. Ser centro te hace distanciarte de la problemática que enmarca a las adolescentes afuera y adentro de la comunidad, porque, desde el centro, se habla como disciplina, como un experto, de tal manera que, se plantea el incidir

sobre sus vidas, a partir de lo que la disciplina experta considera que debe hacerse y no desde las necesidades de las adolescentes y todo aquello que requieren para tener vidas dignas.

La periferia se refiere a la existencia de realidades sociales no hegemónicas, son realidades no reconocidas y desvalorizadas. Ser una adolescente que ha cometido un delito y que se encuentra privada de la libertad – cumpliendo su sanción– es una realidad que no se atiende, que se sostiene del trabajo de unas cuantas personas, que apuestan por reconstruir sus realidades. Estar adentro de la comunidad va de la mano con ser parte de la periferia, no sólo porque la sociedad rechaza y relega a estas personas a los límites físicos y culturales, sino porque reproducirán estigmas, aun cuando estas adolescentes se encuentren afuera.

Ser de la periferia y estar afuera configura diversas formas de violencia, por sus familias, por sus parejas y por la persecución del sistema que las etiquetó. Se vive en una continua violación de derechos y de explotación laboral, ya que no existen ofertas laborales dirigidas a las personas adolescentes, que les permita salarios dignos y seguridad social. Por el contrario, viven entre una precariedad y la dependencia económica. Afuera y en la periferia también experimentan desigualdad social, la falta de oportunidades para expresarse, para formarse, para participar, se vive en la incertidumbre, se resiste y se sobrevive.

6. 3. LLENO Y VACÍO

Para los que se encuentran en el centro ordenado y experto, estar adentro y ser de la periferia supone la falta de algunos conocimientos en las adolescentes que les permitan desarrollarse, por ende, al estar adentro se les brindan actividades que respondan a ejes de trabajo como la educación, el deporte y la cultura. Además, esta carencia de conocimientos es vista como la desocupación, por consiguiente, al estar adentro en la comunidad se les diseña un plan de actividades para que adquieran conocimientos y desarrollen actividades. Este plan se piensa de forma individualizada, según para atender las características personales y con una distribución muy ordenada de actividades. El objetivo es que las adolescentes ocupen todo su tiempo al estar adentro. Sin embargo, quienes proponen este llenado de actividades

miran desde su posición céntrica desde afuera ignorando que adentro no existen las herramientas y los espacios suficientes para llevarlas a cabo. Igualmente, la realización de las actividades con las que se cuenta al interior no tiene la capacidad de aportar en la reconstrucción de las vidas de las adolescentes una vez que estén afuera. Así, aunque existe una aparente ocupación, deja un vacío en las adolescentes, quienes cuando salgan tendrán que reinsertarse socialmente.

El vacío no solo es ese con el que se van, también está presente diariamente en la comunidad cuando se extraña a la familia y a las amistades, cuando no se quiere hacer nada porque está “pegando el encierro”. La presencia de ese vacío permanece por más tiempo ya que no solo se extraña la presencia física de las personas, sino todo lo que son esas personas; sus abrazos, el confort de sus palabras, sus gestos, sus risas, su olor, los chistes y el compartir la vida, porque mientras se está adentro, afuera sigue el movimiento. Aunque, desde adentro exista este vacío también tienen que dedicar un espacio para realizar sus talleres, sus terapias, el aseo y demás actividades, todo esto llegará a un hastío hasta que lentamente se llegue a ese momento de la semana, en donde el afuera entra en la Comunidad, es decir, cuando llega el día de visita. Igualmente, el vacío está presente con el impedimento de conservación de su identidad que no les permite ser ellas, la continua

reiteración de su reestructuración, la resignación de acostumbrarse a verse y vestirse iguales y contar con materiales y objetos de manera limitada. Adentro existe el vacío porque “no hay amistades, se llega sola y sola se va una”, se fomenta la noción de lo fugaces y contraproducentes que son los afectos en la comunidad y, por ende, es mejor no sentir.

6. 4. IZQUIERDA Y DERECHA.

La izquierda es su pasado, aquellas acciones que las hicieron tropezar, aquello por lo que están en la comunidad, está la vida que conocen, lo chueco y el dinero fácil. La izquierda es el retroceso y lo que hace caer en lo bajo. Esto también es la comunidad, lo bajo, a donde no se quiere regresar, a menos que “te toque” o que se “sea valiente”. La izquierda en la comunidad es volver y revolver los sentimientos, es traer al presente lo que está atrás, recordar y hablar de lo que se ha vivido. En la izquierda están sus relaciones de parejas con quienes sufrieron violencia, sus relaciones familiares, están sus amigas y amigos con quienes tropezaban o simplemente salían a bailar. La izquierda es contenida y evitada, en cuanto se está en la izquierda se le busca una redirección porque “regresar no está padre”.

La reorientación es a la derecha. En la derecha está el futuro y las acciones correctas socialmente, representa el avance, el progreso y el no tropezar. Dirigirse a la derecha es salir de una situación difícil, como la Comunidad, e ir para arriba. Aunque la expectativa de este futuro no es conocido, es algo nuevo y no se sabe cómo hacerle. Por consiguiente, afuera existe la posibilidad de una derecha, es decir, de un futuro y una vida diferente, con acciones que no las hagan regresar a la Comunidad o estar en privación de la libertad en alguna otra institución. Afuera y la derecha están sus metas; conseguir un empleo, continuar aprendiendo, volver a amar, tener una pareja, formar una familia, “vivir el sueño” y “seguir el camino”.

7. CONCLUSIONES EN CAMINO A LO EMERGENTE

Las experiencias de privación de la libertad están conformadas por la convivencia entre las personas que integran la Comunidad, sus compañeras, el contacto con sus familiares y el impacto del “Plan Individualizado de Actividades”. Los vínculos afectivos al interior de la Comunidad son importantes, no sólo para cuestionar las nociones

patriarcales de rivalidad y enemistad, sino porque fungen como resistencia para combatir la vulnerabilidad. En cuanto a la incentivación del contacto familiar, éste funge como una medida preventiva para evitar la reincidencia. Sin embargo, no se atiende la transformación de la cotidianidad que se vive al tener un familiar en internamiento. El estigma que viven las adolescentes en privación de la libertad pasa también a formar parte de sus familias. La propuesta planteada en esta investigación reconoce que las experiencias de privación de la libertad construyen nuevas personas, familias y comunidades. Por ende, hay que apostar a construir espacios para que esas voces subversivas sean escuchadas, para generar, discutir, reflexionar, accionar, etc., ya que estos espacios permitirían que la sociedad no las vea como personas extrañas y contribuiría a evitar el rechazo y la no aceptación de estas otredades. Además, coadyuvaría a resignificar los procesos de reintegración familiar y reinserción social. Al priorizar las voces de las adolescentes, sobre sus historias de vida, se hizo posible reconocer saberes alternativos que enuncian la cotidianidad de la Comunidad, denuncian la privación de la libertad e invitan a creer. Al reconocer otras narraciones, como la de estas adolescentes, se hacen posibles saberes y afectos emergentes.

REFERENCIAS

- Fernández, P. (1994). Teorías de las emociones y teoría de la afectividad colectiva. En Iztapalapa. En Revista de Ciencias y Humanidades, 15(35). P.p. 89-112. <https://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/view/1237/1392>
- Fernández, P. (2004). 1890, 1940, 1990: metodología de la afectividad colectiva. En Mendoza, J. y González, M. (2004). Enfoques contemporáneos de la Psicología Social en México. Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México y Porrúa.
- Lakoff, G. y Johnson, M. (1995). Metáforas de la vida cotidiana. Cátedra.

SUMERGIENDO LA ANTROPOLOGÍA EN OTRO TINTERO

ALEXIS FERNANDO OLIVEROZ OSORIO

RESUMEN

Durante los últimos años se han multiplicado las investigaciones antropológicas que han considerado la participación de quienes al principio no tuvieron voz. En este sentido, pretendo situar una puesta en escena de algunos de los autores considerados como clásicos en la antropología occidental de una manera crítica. Se pretende que este diálogo se preste para interpretar a los forjadores de la antropología social bajo una óptica contemporánea. Paralelamente, la examinación de las escuelas y tradiciones antropológicas se marcará en relación con su particular contexto histórico social.

INTRODUCCIÓN

Si bien es cierto que desde los albores de la humanidad existe un interés genuino por conocer al otro, las primeras explicaciones científicas se manifestaron en el transcurso del siglo XIX. Fue en esta época que ocurrieron, al menos, tres grandes acontecimientos que representaron un parteaguas para la emergente consolidación de una antropología académica: la publicación de *El Origen de las especies* de Charles Darwin y el paradigma evolucionista; el orden político colonial imperialista de Occidente y la necesidad por parte de las élites burguesas de impulsar masivamente la creatividad, la ciencia y la tecnología a través de la educación positivista.

En esencia, el positivismo como ideología consideró que el progreso social era equivalente al desarrollo científico producido por los pueblos y naciones; es decir, que había formaciones sociales más adelantadas o atrasadas por este supuesto alcance técnico. Ciertamente, la civilización occidental representaba el culmen de dicho esquema.

Dicho todo lo previo, pasemos con uno de los pioneros de la antropología: Lewis Henry Morgan. Los aportes de Morgan fueron relevantes para los estudios de sistemas de parentesco, familias y casas (Bohannon & Glazer, 2001). A su vez, el autor propuso un bosquejo teórico basado en tres estadios generales de evolución social: primitivismo, barbarie y civilización. Para Morgan, las sociedades primitivas eran aquellas atrapadas en la subsistencia por caza, recolección y pesca, así como por el uso de herramientas líticas simples, el arco y la flecha. Mientras que las sociedades bárbaras eran aquellas que basaron su economía en la agricultura y la domesticación de animales, desarrollaron la cerámica, la metalurgia y modelos políticos esclavistas o despóticos.

Por último, la civilización es la única que contaba con facultades como la escritura, la sistematización de las lenguas, la ley y el Estado (Morgan, 1980). De dicha concepción evolucionista, hay que reiterar dos aspectos de la producción teórica de Morgan. Primero, realizó una valiosa etnografía con los

iroqueses norteamericanos, que le permitió analizar la complejidad de la cooperación, la comunidad y la organización entre la Liga iroquesa. Segundo, su obra fue interpretada por Engels para denunciar las atrocidades del sistema capitalista en comparación con las formas elementales del comunismo primitivo (Engels, 2001).

Otro célebre antropólogo de la época decimonónica fue Sir Edward Burnett Tylor. Él fue quien acuñó el término de cultura. En 1871, Tylor postuló que la cultura engloba “ese complejo total que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, ley, costumbre y otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad” (Bohannon & Glazer, 2001, p. 64).

La obra de Tylor fue un hito para la antropología, puesto que le otorgó un objeto de estudio a ésta. Asimismo, este personaje viajó por toda Europa occidental, Cuba, República Dominicana, Estados Unidos y México. Si bien algunos términos que empleó, como *survivals* o supervivencias, hoy están en desuso por su trasfondo peyorativo, con Tylor comenzó la antropología profesional. Incluso, hay que reconocer que la obra de Tylor ha

sido fundamental para entender las primeras aproximaciones científicas acerca de los pueblos no occidentales.

ANTROPOLOGÍA EN EL SIGLO XX

La dirección que adoptó la antropología social durante el siglo XX no fue unilineal ni homogénea. Por el contrario, en la escena académica del anterior siglo ocurrieron **múltiples tensiones, contradicciones, heterogeneidades y luchas de poder**. No hay que pasar por alto que los grandes eventos histórico sociales —como la Primera Guerra Mundial, las revoluciones nacionales, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, las dictaduras militares de ultraderecha, los gobiernos populistas de izquierda, los movimientos sociales estudiantiles, laborales, étnicos y ambientales, así como la caída del bloque soviético, entre otros— influyeron en la posición teórica de los hombres y las mujeres que forjaron a la disciplina.

En este sentido, el antropólogo germano-norteamericano, Franz Boas fue un brote inspirador para las primeras generaciones de antropólogos del siglo XX, ya que su obra promovió la idea de una igualdad entre las culturas. Así fue, como afirmó que “La base psicológica de los rasgos culturales es idéntica en todas las razas. En todas ellas se desarrollan formas similares”

(Boas, 1964, p. 47). No obstante, esa percepción sólo surtió efectos en la comunidad académica, jamás en el terreno práctico.

Otro aspecto relevante, es que Boas compartió la noción de Tylor, sobre que la cultura es lo que define a la antropología. Muestra de ello es que Boas prefirió el apelativo cultural, en vez de social para otorgarle apellido a la antropología. No hay que dejar de mencionar un aporte boasiano que sigue vigente: la división cuatripartita de la disciplina antropológica. En efecto, fue Boas el primero en sugerir la división y especialización de la antropología en Lingüística, Arqueología, Antropología Física y Antropología Cultural. Además, como exponen Bohannan & Glazer (2001) Boas no nada más fue el fundador de la escuela relativista, sino que su figura impulsó una acelerada institucionalización de los campos antropológicos en Estados Unidos y otras partes del mundo. No es detalle menor que en México, Boas haya sido fundador de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología, maestro de Manuel Gamio, Eulalia Guzmán y Alfonso Caso y excavador arqueológico en Azcapotzalco. De manera alternativa, Boas consideraba preferible el estudio de las distribuciones de las costumbres, lenguas y hábitos en relación con los factores geográficos y ambientales¹ de un área cultural determinada .

¹ Las ideas de Boas y sus adeptos también surtieron efecto en la formulación del concepto de Mesoamérica (Kirchhoff, 2009).

El primer gran alumno de Boas fue Alfred Kroeber, conocido popularmente como el *decano* de los antropólogos estadounidenses (Bohannon & Glazer, 2001). La teoría de Kroeber (1917) se circunscribió, al igual que Boas, en el particularismo histórico o relativismo cultural. Su principal aporte fue el modelo de lo *superorgánico*. La concepción superorgánica asentó dos postulados: uno, que la cultura es la que determina al humano y no el ambiente, ni la psicología, ni la somatología. Segundo, que la cultura es un hecho independiente de los individuos y grupos que la componen. Asimismo, **Kroeber llegó a compilar más de cuatrocientas definiciones de cultura.** A diferencia de otros colegas relativistas, Kroeber no era muy partidario del difusionismo. Para él, la cultura era como un medio de aprendizaje heredado y/o imitado. Otro punto a considerar fue la controversia que rodeó a Kroeber debido a su vínculo con el nativo americano Ishi. El caso de este sobreviviente indígena al imperio norteamericano nos remite a dilemas éticos. Kroeber intentó salvarlo en las inmediaciones de la Universidad de California, abogó por que lo bañasen y le dieran alimentos y agua (Kroeber, 2012). Pero, ¿eso es realmente *salvar al otro* o un intento de salvar la conciencia del intelectual? La presentación de Ishi como bestia, capaz de mutar a civilizado no sólo nos habla de la crudeza de los museos etnográficos —vigentes, por cierto—, sino de una academia *gringa* empapada de nacionalismo que se ha

fanfarroneado de ser la libertadora de los últimos *nobles salvajes*.

¿Eso es realmente salvar al otro o un intento de salvar la conciencia del intelectual?

Ahora pasemos con Alfred Reginald Radcliffe-Brown, cuya fama es mínima en comparación con la de Malinowski. Probablemente, este hermetismo que mantuvo su figura se debió a que nunca tuvo hijos ni pareja. Cabe decir que Radcliffe-Brown era partidario de una sola ciencia de la cultura: la antropología. Consideraba que la etnología “es el estudio de los pueblos [...] intenta descubrir por diferentes métodos algo sobre las migraciones, influencias mutuas y evoluciones de los pueblos en el pasado” (Radcliffe-Brown, 1975, p. 116). El problema de la etnología para el autor radica en el empleo del método histórico. Dicho método padece de tres grandes deficiencias:

1) que las reconstrucciones hipotéticas no dejan de ser hipotéticas, ya que no se pueden verificar; 2) que la validez de dichas reconstrucciones depende de los supuestos (generalmente implícitos) en que se basan, supuestos sobre la naturaleza de la cultura y las leyes de su desarrollo; 3) que, en consecuencia, no explica nada en realidad: la historia sólo explica cuando nos muestra detalladamente la relación entre una cultura, tal como es un momento determinado, y las condiciones y acontecimientos efectivos de un pasado desconocido. (Radcliffe-Brown, 1975, p. 61).

por el contrario, la antropología social ha trazado sus miras hacia “aplicar el método inductivo de las ciencias naturales al estudio de la sociedad humana, a sus instituciones y a su evolución” (Radcliffe-Brown, 1975, p. 115). El método experimental o inductivo se fundamenta en dos procedimientos nomotéticos²: en la explicación de los conceptos y la conexión de los hechos. El antropólogo inglés concibió tres grandes ramas de la antropología: la antropología biológica, la arqueología histórica y la antropología social. ¿Dónde quedó la lingüística que subrayó Boas? Adicionalmente, podemos rastrear la posición de este antropólogo inglés respecto a las ideas de sus colegas. Por ejemplo, Radcliffe Brown estaba en desacuerdo con Morgan sobre la hipótesis de que el desarrollo de la cultura humana fuese unilineal. Sin embargo, no profundizó en una mayor discusión con los evolucionistas.

Tampoco aprobó que Kroeber equiparara la etnología con la antropología social. Bajo ese sentido, es cierto que el estructural-funcionalismo del inglés sí comparte elementos teóricos con la obra de Malinowski. Esto es evidente en la concepción sistemática acerca de las sociedades, tanto en su dimensión estática, como en su dinámica social.

Debido a su origen polaco, Bronislaw Malinowski tuvo que luchar para hacerse un lugar entre los prestigiosos académicos franceses e ingleses. Así fue, que inmerso en las aguas turbulentas por la Gran Guerra se refugió en tierras melanesias dominadas por el régimen británico colonial. No es fortuito que Malinowski haya aprovechado la condición geopolítica para desarrollar una temporada de campo prolongada. Al igual que Benedict, no fue antropólogo de formación. Se matriculó en

² Radcliffe-Brown era partidario del empleo de principios generales para las disciplinas antropológicas. Véase: (Radcliffe-Brown, 1975, pp. 75-76).

Matemáticas y Física hasta que hizo efectivo su Doctorado en Antropología en Londres (Bohannan & Glazer, 2001).

Para Malinowski la antropología debe tener una sólida base teórica. Él manifestó que la teoría debería explicar y anticipar soluciones a problemáticas modernas. Bajo esa postura, la antropología fue la última ciencia social en llegar y para distinguirse debería constituir una auténtica teoría científica de la cultura (Malinowski, 1978). De manera semejante a los evolucionistas, el antropólogo polaco era partidario del método comparativo, con la sutil diferencia de que el cotejo tiene que verificarse con observaciones prolongadas y objetivas en campo. De hecho, es evidente que para Malinowski la antropología es empírica.

En cuanto a su relación con los antropólogos difusionistas, Malinowski prefirió no criticarlos severamente. Incluso, rescató que las influencias ambientales son un factor relevante para la comprensión de las estructuras sociales que se estén observando. También etiquetó a Tylor de legítimo funcionalista por el concepto de cultura que acuñó. Y hablando de la función,

ésta denota “la satisfacción de necesidades por medio de una actividad en la cual los seres humanos cooperan, usan utensilios y consumen mercancías” (Malinowski, 1978, p. 52).

De modo similar al de Radcliffe-Brown, el enfoque teórico de Malinowski también ha sido calificado de estructural-funcionalista. Muestra de ello, es la siguiente exposición del autor: “Todos los sectores de la vida tribal, la religión, la magia, la economía, se entrelazan, pero la estructura social de la tribu es la base sobre la cual se levanta todo lo demás” (Malinowski, 1986, pp. 82-83).

Sobre la organización social, el polaco estableció las instituciones como las unidades elementales para la satisfacción de las necesidades de los individuos. El análisis de Malinowski resultó excepcional en su época, pero tiene puntos flacos. Primeramente, supone ingenuamente que todos los elementos del universo reviran bajo el siguiente esquema: institución w ; que cumple con la función x ; para satisfacer la necesidad y ; y la concomitante cultural z de alguna sociedad concreta.

Seguidamente, quizás para evitar las represalias del imperio británico, Malinowski omitió un análisis acerca de las tensiones y contradicciones entre los diferentes estratos sociales de las tribus trobriandeses. Tercero, a pesar de que el antropólogo estuvo varios años en el archipiélago, su etnografía fue de carácter eminentemente sincrónico y no aprovechó la estancia para apreciar los cambios temporales.

No obstante, el legado malinowskiano es irrefutable. El diario de campo, el rapport, la observación participante y el aprendizaje de la lengua nativa son tan sólo una mínima evidencia.

ANTROPOLOGÍA EN EL SIGLO XXI

Aunque sólo ha transcurrido una cuarta parte del presente siglo, es posible esbozar un panorama de la antropología social contemporánea. Pero antes, recordemos que los saberes antropológicos no se encuentran aislados en el espacio tiempo. Algunas de las características más evidentes de la presente época son la consolidación de la globalización, la emergencia climática, los auges y crisis del capitalismo, los Estados nación fallidos, la vulnerabilidad energética, las pandemias [obesidad, diabetes, VIH-SIDA, coronavirus, cáncer], el desarrollo de la inteligencia artificial y genética, la colonización del espacio exterior, los nuevos grupos de choque [crimen organizado, redes de terrorismo, bloqueos de fanáticos religiosos], el afianzamiento de la virtualidad y las redes sociales, los movimientos de resistencia [feministas, LGBTQ+, ambientalistas] y las relaciones asimétricas de poder en todo el planeta.

Bajo este terreno de cambios sociales producidos, la obra de otro polaco entra en acción. Se trata de Witold Jacorzynski, quien reinterpretó la obra de Malinowski y otros antropólogos contemporáneos bajo una óptica posmoderna³. En pocas palabras, “el posmodernismo evidenció la crisis de los grandes relatos de la modernidad. [...] Este panorama también afectó a las ciencias. Les retiró su facultad de contar la verdad” (Oliveroz, 2023, p. 106).

Además, Witold manejó una serie de figuras metafóricas. Para referirse a los paradigmas dominantes usó el término templo, para los exponentes de esas teorías prefirió el de sacerdotes y para las crisis optó por crepúsculo. Este mismo autor, interpretó que la antropología científica moderna tiene tres templos en apuros que radican en el sujeto, el objeto y el método (Jacorzynski, 2004). Acerca del sujeto que es el antropólogo mismo, Witold ha expuesto que:

El abismo entre lo subjetivo y lo objetivo, entre la descripción del Otro y la de los estados subjetivos del orador define la crisis del sujeto. En consecuencia, las descripciones etnográficas al estilo de Malinowski se vuelven "sorprendentemente aburridas" y el mismo etnógrafo, una persona "alienada" tanto de la vida de los nativos como de su propio texto. (Jacorzynski, 2004, p. 21).

³ Aunque explícitamente Jacorzynski no se reconoce como posmoderno, en las conclusiones menciona que los autores de este tipo “son estos últimos quienes cuestionan la autoridad del etnógrafo, su imparcialidad, su "profesionalismo", su objetivismo” (Jacorzynski, 2004, p. 211). Perfectamente, el autor reúne los requisitos previos en su investigación para que sea clasificado como posmoderno.

Esta situación ha provocado que Malinowski y sus contemporáneos se hayan desligado de la vida social de sus colaboradores. De igual forma, dicha alienación supone una crisis de la observación participante, ya que “implica lógicamente el relativismo cultural: el antropólogo tiene que portarse como nativo, hacer en Roma lo que hacen los romanos” (Jacorzynski, 2004, p. 17). Sobre el segundo templo, existe una controversia por el objeto de la antropología social: el *Otro*. Jacorzynski se cuestiona si la otredad es inventada o construida. Acerca de aproximaciones posmodernistas hacia la otredad, Witold trazó cinco templos con sus respectivos sacerdotes: como construcción teórica [Bourdieu y sus colegas franceses]; como creación literaria [C. Geertz]; como *salvaje* en el espejo [Roger Bartra]; como *ethnos* construido [Peter Wade]; y como un ser *ficcionalizado* [Stephen Tyler].

Finalmente, el tercer templo criticado es el método. Como acertadamente, ha apuntado el antropólogo mexicano, Carlos Gutiérrez:

Haber eclipsado la potestad del “estar allí” abrió la senda para estipular que la observación debía tender hacia la interpretación y que las ejecuciones podían llevar la marca de la experimentación antropológica [...] El antropólogo inmiscuido en comprender la temática de su interés debe tener dominio de la escritura y, con todos los trucos posibles, convencer a sus lectores (Gutiérrez, 2024, p. 2).

Bajo tal directriz, es probable que las subjetividades y lo implícito nutran la construcción de cualquier postura teórica, ya que la dotan de personalidad, carácter e intimidad entre el lector y el autor. La(s) antropología(s) del siglo XXI apuntan a direcciones más horizontales (Rufer & Cornejo, 2020). La cumbre, aun cuando está borrasca, presenta nuevos diálogos, voces, textos y emociones. Tampoco hay que ignorar las advertencias de Jacorzynski con respecto a la situación. En otras palabras, no es lo mismo presentarse ante los nativos de una comunidad, como antropólogo-hombre-blanco-heterosexual representante del imperio británico, que como una joven afrodescendiente-lesbiana que estudia en una universidad pública.

REFLEXIONES FINALES

Este ejercicio reflexivo pretende que el lector reflexione el papel de Latinoamérica en la producción antropológica mundial. Más allá de ser escenario de los grandes sacerdotes de Occidente, el repositorio favorito de los etnógrafos, ¿qué le hemos dado al mundo? ¿Los perspectivismos o las etnografías multiespecie? ¿Nosotros? ¿Voces, escenarios y agentes sociales que incomodan? Aún no existe una respuesta convincente. Pero superar las tradicionales posturas con enfoques dualistas y esencialistas es un primer paso importante en dicha transición epistemológica y ontológica (Restrepo, 2016).

Otra arista controversial radica en si es plausible segregar a los autores de sus obras. A mi parecer y el de Witold esto no sería factible. Los textos no se crean solos, ni existen en el vacío (Ribeiro & Escobar, 2009). Si bien es cierto que el ser humano es una composición compleja de claroscuros morales y éticos, no habría que ignorar a esos intelectuales que hayan cometido actos crueles y de suma violencia. Por ello, sería relevante cuestionarse quiénes están produciendo antropología y bajo que parámetros lo hacen.

Así, se vuelve menester retornar críticamente a los problemas de casa; es decir, a la pobreza estructural, a la violencia, a los regímenes políticos dictatoriales o populistas, pero también al gran mosaico cultural que simboliza

Latinoamérica (León-Portilla, 2001). En suma, construir antropología(s) desde este terreno material y filosófico se trata de una decisión política consciente y orientada a la diversidad dentro de un orbe globalizado.

Por último, la antropología tiene una enorme deuda con el público en general. A menudo, la gente no sabe qué hacen los antropólogos. Es menester promover la difusión y divulgación de materiales científicos. La teoría no es exclusiva de los académicos. Aunque con diferentes métodos, cualquier persona la construye. Esto es así porque existe “una estructuración cultural que depende de nuestro modo de entender el tiempo y de relacionarnos con él, y que cambia con las sociedades y las épocas” (Burgos, 2013, p. 226). Sin embargo, si el antropólogo de hoy desea construir un mejor mundo tiene que escribir *para el Otro y con el Otro*, no nada más del Otro. Personalmente, esta es mi manera de *sumergir la antropología en otro tintero*.

REFERENCIAS

- Boas, F. (1964). *Cuestiones fundamentales de Antropología Cultural*. Ediciones Solar.
- Bohannan, P., & Glazer, M. (2001). *Antropología: Lecturas*. McGraw-Hill.
- Burgos, J. (2013). *Antropología: Una guía para la existencia*. Palabra.
- Engels, F. (2001). *El origen de la familia: La propiedad privada y el Estado*. Colofón.
- Gutiérrez, C. (2024). Quehacer antropológico y hacer literario en Chiapas, años cincuenta del siglo XX. *LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos*, 22(2), 1-18.
- Jacorzynski, W. (2004). *Crepúsculo de los ídolos en la antropología social: Más allá de Malinowski y los posmodernistas*. Porrúa.
- Kirchhoff, P. (2009). *Mesoamérica. Sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales*. Al fin liebre. <http://alfinliebre.blogspot.com/>
- Kroeber, A. (1917). The Superorganic. *American Anthropologist*, 19(2), 163-213. <https://doi.org/10.1525/aa.1917.19.2.02a00010>
- Kroeber, T. (2012). *Ishi in Two Worlds A Biography of the Last Wild Indian in North America*. Blackstone Audio Inc.
- León-Portilla, M. (Ed.). (2001). *Motivos de la antropología americanista: Indagaciones en la diferencia*. Fondo de Cultura Económica.
- Malinowski, B. (1978). *Una teoría científica de la cultura y otros ensayos*. Sudamericana.
- Malinowski, B. (1986). *Los argonautas del Pacífico occidental: Un estudio sobre comercio y aventura entre los indígenas de los archipiélagos de la Nueva Guinea melanésica*. Planeta DeAgostini.
- Oliveroz, A. (2023). *Vigilantes del pasado: Patrimonio arqueológico e histórico y participación social de los jóvenes de Tlayacapan, Morelos* [Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México]. <http://132.248.9.195/ptd2023/junio/0798954/Index.html>
- Radcliffe-Brown, A. (1975). *El método de la antropología social*. Anagrama.
- Restrepo, E. (2016). *Etnografía: Alcances, técnicas y éticas*. Envió Editores.
- Ribeiro, G., & Escobar, A. (Eds.). (2009). *Antropologías del mundo: Transformaciones disciplinarias dentro de sistemas de poder*. Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, CIESAS-UAM.
- Rufer, M., & Cornejo, I. (Eds.). (2020). *Horizontalidad: Hacia una crítica de la metodología*. CLACSO.

LITERARIOS

TRABAJOS

MOVERSE EN ESTA CIUDAD

ADRIANA ZÁRATE ESCOBAR

Son las seis de la tarde de un jueves cualquiera. Comienzo mi viaje de regreso a casa buscando la ruta “Copilco”, para poder llegar al segundo transporte que corre por debajo de la ciudad y que tiene el mismo nombre. Esa estación de metro de color verde claro, cuyos conductores parecen ser elegidos por ser los mejores en siempre encontrar las peores formas de frenar. Un jueves en el que el tiempo pasa, ya no sé si lento o rápido, porque ya no son las seis, sino las seis y quince y aún no ha llegado el camión que necesito para volver.

Seis treinta y “la parada” ya está llena de personas; todas pidiendo por esa

unidad que nos acerque a nuestros destinos. Está oscureciendo y se empieza a notar que la parte más terrible del tráfico se acerca. Aunque la tardanza y la falta de rutas indica que hace rato que empezó. Tras pasar treinta minutos, llega a la parada el camión que trae colgando el cartel del ansiado primer destino.

Cada que espero durante tanto tiempo no puedo evitar pensar en que, si estuviera en mi ciudad de origen, esa que se ubica en el estado en forma de perrito, ya hubiera llegado a casa caminando en ese mismo lapso. Pero esa ciudad de distancias cortas y tiempos comprensibles decidió expulsarme ante el desempleo y la

educación centralizada, así que ahora mi vida transcurre en intervalos de espera de treinta minutos. Y espera, y treinta minutos, y espera... Hay veces que una ya no sabe ni qué esperar.

Mi mente vuelve al vehículo estacionado. Desde afuera se ve casi lleno, a punto de reventar. Treinta minutos de espera es mucho, pero me pongo a pensar en mis posibilidades: abordar o seguir esperando. “¡Suban, suban, que no hay unidades!”, grita el checador. Y en mi experiencia, cuando ese grito suena es porque escasez lleva. Entonces agarro mi experiencia y me subo como puedo, de inmediato, porque quién carajos sabe cuánto tiempo pasará para que llegue el siguiente.

Alguna vez me contaron que, en ese Distrito Federal antiguo, la gente se colgaba de la parte trasera de los trolebuses y los tranvías para no pagar por el viaje. Le decían “viajar de mosca”. Me contaron que, en más de una ocasión, ya sea por bajar mal o saltar en el momento inadecuado, la banda se agarraba de las antenas del trolebús dejándolo sin corriente eléctrica. Eso hacía que el chofer tuviera que salir corriendo del vehículo para volverlo a conectar, al mismo tiempo que “las moscas” huían. La única versión que he

podido presenciar que se parezca un poco a esta anécdota es cuando los skatos y los ciclistas se agarran de un costado de los camiones y los microbuses para impulsarse o descansar un rato de tanto pedalear.

Alcanzo un lugar de pie, muy cerca del conductor. Miro hacia enfrente y encuentro un letrero que anuncia de forma borrosa “capacidad total: 32 personas sentadas, 20 personas paradas”; pero en esta unidad estamos casi 70 personas hacinadas. Y luego dicen que una de las leyes de la física es que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Me queda claro que los físicos no andan en micro.

Las que vamos de pie lidiamos con la tensión que implica tener tal nivel de cercanía entre los cuerpos que se encuentran aquí. Sobre todo, se puede ver en los cuerpos feminizados que se contraen, se encogen y tensan, y que se cuidan de los otros cuerpos. Al mismo tiempo, mantenemos a la vista nuestras pertenencias, porque “no vaya siendo”; y mientras las vigilamos, aprovechamos para usarlas como barreras entre esos otros cuerpos y el nuestro, entre esos espacios donde ya no cabe nada.

Hacemos una parada a inicios de Jardines del Pedregal, una zona de clase alta y casas enormes, con bellos y cuidados jardines, rodeados de murallas que te impiden ver al interior. De esas casas extraordinarias que, cuando coincide algún portón abierto con el paso del camión, todas las personas volteamos para alcanzar a ver un poco de ese mundo que nos es ajeno y que nos excluye; ese mundo al que sólo podemos acceder por una chismoseada que dura tan sólo unos segundos, o por algún trabajo informal y mal pagado que se desarrolla dentro de esas murallas.

Todas las personas volteamos para alcanzar a ver un poco de ese mundo que nos es ajeno y que nos excluye.

En esta parada hay una fila de espera inmensa. El “checador” tenía razón. A la fuerza se suben tres personas por las puertas de salida y entrada que también hacen de entrada y salida. Cuatro personas más, dos en cada puerta, se cuelgan de los pedazos de metal que parecen ser la parte más sólida de esa vieja unidad. Ahora somos casi 80 personas. Apuesto que el letrero de “capacidad” no contemplaba a la gente que va casi flotando en el aire, de forma insegura y expuesta (como alguna vez viajaron “las moscas”). Pero quién podría culparles. Si a la incertidumbre del siguiente transporte le sumas el cansancio, la urgencia, el hartazgo, cualquiera de nosotros optaría por irse así.

Otra parada y la gente comienza a recorrerse. Ya no cuelga nadie. El chofer grita: “recórranse, recórranse, hagan una doble fila”, y pasa por mi mente avisarle al conductor que el camión no tiene dos pisos, pero me resigno a avanzar lo que se puede, al ritmo de gallogallina. Me ubico en la parte de en medio del pasillo del camión, lo cual considero un buen lugar para observar, aunque como usuaria es un lugar espantoso. En esta ciudad ‘ir sentada’ en el transporte es a la vez hazaña y fortuna, casi un privilegio. Por eso, aunque me siguen pareciendo una locura, ahora entiendo esos videos en los que aparecen personas metiéndose a transportes por las ventanas para alcanzar un asiento. Yo lo he pensado, pero mi elasticidad ya no es lo que solía ser.

Con la calma que da no ir colgada, sino en medio del pasillo, observo a quienes compartimos esta caja de metal. Entre las diferencias encuentro estudiantes de preparatoria, licenciatura y algunos de posgrado que bajan del lejano Ajusco. Yo soy una de ellas. Tenemos en común nuestras mochilas, termos de agua y café, y una constante debilidad visual expresada en nuestros lentes.

También viajan muchos chambeadores con gorras y chamarras gruesas que van terminando sus jornadas. Llevan ropa llena de polvo, mezcla y manchas de pintura. Cerca de ellos van algunas mujeres sentadas, recostadas en sus bolsas, tratando de dormir una siesta. Dos de ellas traen

una filipina puesta, debajo de sus chamarras y sudaderas, y otra lleva un pedazo de delantal asomado en su maleta. Tal vez trabajan en algún servicio de cuidado o de limpieza de una empresa, o son trabajadoras del hogar de alguna de esas casas enormes del Pedregal. Además de esos perfiles, hay otras personas cuya ocupación no me resulta tan clara. Algunas parecen burócratas que van terminando su turno, hay un par de personas mayores, uno que otro adolescente y niños que podrían tener entre cuatro y cinco años.

De entre todas las diferencias de género, clase, ocupación y cansancio que se observan entre las personas usuarias de este camión, puedo decir que todas tenemos algo en común: *ya queremos llegar*. Llegar a nuestras casas; llegar a la segunda, tercera, o no sé qué número de jornada; llegar al otro lado de la ciudad; simplemente llegar.

Otra cosa que tenemos en común es que todas quisiéramos que el tiempo pasara más rápido y que el letargo del tráfico no se sintiera, ni este calor abrazante que implica la cercanía de tantos cuerpos. Por eso, todas y cada una de las personas que nos movemos al ritmo del mismo vehículo intentamos resistir al trayecto de una u otra forma.

La estrategia más común es intentar dormir. No dejo de admirar a esas personas que cierran los ojos al subir y logran abrirlos en el lugar exacto de sus paradas; eso sí que es un superpoder. Hay personas como yo que, si se duermen en el metro, seguro cruzamos tres pueblos después de donde se supone

debíamos bajar.

Otras personas miran contenidos descargados en sus celulares: series coreanas, uno que otro anime y la novela del momento. Una señora teje algo de color azul, y aunque tiene una habilidad impresionante, no dejo de pensar en lo cansado que eso puede resultar para sus ojos. Cerca de ella un valiente lee en su Kindle, mientras otras dos adolescentes leen libros de pastas blandas. Sin duda, la forma más recurrente de pasar el tiempo es usar el celular; mirarlo como si fuera una ventana de escape a otra cosa que no sea este movimiento tardado y cotidiano, bien conocido por todos. Yo, por lo pronto, resisto observando.

En medio de toda esta resistencia vuelvo a pensar en mi ciudad de distancias cortas, pero de precios muy altos y transporte ineficiente, y ya no sé qué forma de moverse es mejor o peor. Pero cuando lo cotidiano es invertir de dos a cuatro horas en un solo trayecto, que suman de cuatro a ocho horas al día en estarse “moviendo” por la ciudad; cuando todos los días muchas personas despiertan a las cuatro de la mañana para poder llegar al trabajo a las ocho esperando a que la ruta que necesitan no pase antes de que lleguen a la parada; cuando gran parte de la vida se pasa en el traslado, me pregunto, ¿a qué hora vamos a vivirla? No cabe duda de que en esta ciudad “no tener prisa” y “estar cerca” son verdaderamente grandes lujos.

Mi pensamiento nostálgico y confuso es interrumpido por el súbito aumento del nivel de la música, que antes con tanta gente me parecía imperceptible. Suena como una cumbia rebajada, pero no logro entender bien qué canción es. En otros trayectos he notado que, cuando se está cerca de la parada final, los conductores hacen eso para que nadie se quede dormido en su unidad. Como cuando voy en autobús –de visita a mi ciudad, pero nunca de regreso– y el conductor prende la luz en señal de que ya estás llegando.

Después de setenta minutos de traslado el conductor grita “servidos”, y de una en una comienzan a descender las personas del camión. “Ahora sólo me faltan dos horas para llegar a mi casa”, “corre para que nos toque sentadas”, “nos tardamos mucho y mi papá ya me está esperando en Indios Verdes”, “le voy a avisar al jefe que voy tarde”, son algunas de las frases que se escuchan al salir. A mí todavía me quedan cuarenta minutos de camino, si bien me va. Estoy harta, cansada y fastidiada. Pero la movilidad es diferenciada, lo sabemos.

Bajo del camión y volteo para ver las caras de los cuerpos que salen de él. Todas se ven iguales, incluida la mía. No hay una sola cara radiante. Pero entre todas las caras, puedo leer la misma urgencia, la misma necesidad y el mismo deseo: *ya queremos llegar*.

Así es moverse en esta ciudad.

ESCRIBIR PARA SANAR

SUSANA VANESSA FONSECA CALVILLO

Siete personas la esperan sentadas en un intento de círculo, algunos más alejados que otros, y solo dos personas sentadas lado a lado, tomadas de las manos. La autora sonríe al entrar, se escuchan algunos “buenas tardes” y uno que otro solo asiente. Se sienta frente a ellos y aspira el olor del café ya enfriado en la mesa a su lado, la habitación está iluminada tenuemente, pero puede ver a todos con claridad. Cuatro mujeres y tres hombres, la mayoría ronda los cuarenta años, un joven de no más de 20 y una mujer ya mayor. Todos, por alguna razón, tienen la misma expresión que uno tiene en la sala de espera del dentista. La autora se aclara la garganta y les da la bienvenida.

—Primero que nada, quisiera darles las gracias por asistir a este taller. —dice de manera tranquila, aunque el corazón le late rápidamente y siente como le sudan las palmas de las manos

—Les aseguro que están en un lugar completamente seguro, todo lo que escriban y digan aquí, se queda entre nosotros. —

Días antes, la gente que trabaja con ella le proporcionó una lista de temas que debía tocar, ejercicios para hacer y un buen discurso de bienvenida que ella decidió ignorar. Nerviosa, les hace una pregunta vacilante: “¿Cuál es la historia que quieren contar?”

El silencio envuelve la habitación, hasta que la mujer mayor levanta la mano y se presenta.

—Buenas tardes, mi nombre es Carolina. Tengo 73 años. —dice de manera educada, con una sonrisa dulce y una ligera inclinación de su cabeza.

Carolina es alta y delgada, con el cabello platinado y lentes que cuelgan de una correa. Sostiene una libreta de cuero, y una pluma de fuente con iniciales grabadas "M.G". Carolina se dirige a la autora, mirándola con un par de ojos brillantes.

—Si no es mucha molestia, me gustaría leer algo que ya tengo escrito. —le dice en voz baja, casi inaudible. La autora sonríe y asiente, le da la palabra.

Carolina busca la página en donde ha escrito aquella historia que nunca le ha contado a nadie en realidad, pero no ha ni pronunciado una palabra cuando se le sale un sollozo. Se cubre el rostro con su mano huesuda, y se ve veinte años más joven mientras intenta hablar, y al mismo tiempo, parece haber vivido veinte vidas más. Una de las mujeres le pregunta si gusta que ella lea su texto, y Carolina asiente, lágrimas aún rodando por sus mejillas. La mujer empieza a leer, Carolina cierra los ojos con dolor, y una historia empieza a cobrar vida frente a ellos.

—Han pasado 5 años desde tu partida, desde aquel día en el que te fuiste y te llevaste mi corazón contigo. Los días son nublados y las noches son frías, la vida es triste y triste me he vuelto yo misma. Ya no me siento una mujer, me siento un esqueleto, una viuda afligida, la enamorada de un fallecido. Pero, ¿cómo hago para dejarte ir? Si sigues tan presente y constante, si cada día encuentro una razón nueva para extrañarte. Nuestro Carlos tuvo un hijo, le puso tu nombre y tiene tus mismos ojos verdes, por si no fuera suficiente. Estás en todos lados, ya te fuiste, pero no te has ido. ¿Cómo es eso posible, Manuel? Quiero creer que nadie jamás ha amado de la misma manera que nosotros nos amamos, porque han pasado ya 5 años, y te sigo amando como si siguieras aquí.

Te sigo sintiendo tan, pero tan cerca —
La mujer que leyó el texto no puede evitar lagrimear y se limpia los ojos con el dorso de la mano, devolviéndole la libreta a Carolina y dándole un apretón a su mano. Carolina respira hondo y se lleva las manos al pecho, cierra los ojos y cuando los abre se mira más calmada.

—Manuel Guzmán fue mi esposo, esta pluma es de él, de hecho —Carolina suelta una risita llorosa.

—Era un hombre serio, trabajador, un hombre como los de antes. Pero también era... dulce, gentil. Me escribía poemas en pedacitos de servilletas, me llevaba flores. Era todo un caballero, mi Manuel. Tuvimos un matrimonio tumultuoso, e incierto pero... —Carolina vuelve a sollozar— Espléndidamente feliz.

A Carolina se le quiebra la voz y necesita un momento antes de seguir hablando.

—Al día de hoy, tengo un maravilloso hijo, Carlitos. Y un nieto, como pudieron escuchar. Pero, yo desde hace mucho he sentido una culpa que no me permite respirar. Carlos ha dedicado estos últimos 5 años a cuidarme, en vez de a disfrutar a su propio hijo. Quiero que él se vaya con su familia y no se sienta atado a mi, que viva y viva feliz.

Creo que tengo que decirle como me siento, que me siento congelada y sigo extrañando a su padre. Quiero que él sepa que jamás me va a faltar amor, Manuel se aseguró de ello. —

—¿Por qué vino a este taller, Carolina? ¿Qué busca aprender? —le pregunta la autora con curiosidad.

—Quiero aprender a escribir lo que siento, así como mi esposo con sus poemas. Desde el amor —ella voltea a ver al grupo y les agradece por su atención.

Antes de que la autora pueda preguntar si alguien más trae algo escrito, ya hay un hombre levantando la mano.

El hombre voltea a ver a la mujer a su lado, cuya mano derecha sigue entrelazada con la suya, y le sonrío antes de voltear al grupo y presentarse.

—Mi nombre es José, y ella es Rubi. — José los presenta como si fueran uno solo, como si fuera un hábito, como si lo hiciera por inercia.

Es de tez morena, tiene barba, y al sonreír sus mejillas le cubren los ojos. Rubí tiene una complexión parecida y el cabello teñido de rojo, ojos pequeños, y parece esconderse un poco tras su amado, como si él diera la cara por ambos.

—Primero quiero agradecerle, Carolina, por contarnos su historia. De hecho, yo también traigo algo escrito. Me encanta escribir y lo hago muy seguido, especialmente desde... Bueno, mejor les leo la historia —Saca una hoja de papel de una carpeta, y Rubí le da un pequeño empujón afectuoso, alentador.

José empieza a leer y el grupo es transportado a un globo aerostático

—Nunca he sido un alma viajera, siempre he preferido tener mis pies sobre tierra firme. Pero cuando te conocí, cuando vi tus ojos castaños por primera vez, sentí mi cuerpo elevarse y mi alma fundirse con la tuya.

No ha habido hombre que te ate a la tierra, pues, ¿cómo puede ser posible atar una estrella? Un destello de luz, una efímera sensación. Habíamos cumplido dos meses de novios cuando me llevaste a un viaje en globo aerostático, no nos

elevamos ni treinta centímetros del suelo antes de que rogara bajar. Fui una estatua en el ascenso y el descenso. Reíste todo el camino a casa, reíste en la sala de espera del hospital, y reíste acostada en la camilla. El médico señaló algo extraño en el monitor y yo sentía el corazón en la garganta, tú seguías riendo. “Felicidades”, dijo. Miré ese pequeño globo en el monitor, no había manera de bajarme, ya habíamos partido y el viaje iba a ser maravilloso. —José termina de leer con una sonrisa —Eso fue hace siete meses y medio — José le toma la mano a Rubí y se la lleva a los labios.

Y cuando otra de las mujeres del grupo está a punto de felicitarlos, su mirada

baja hacia el estómago de Rubí. Su estómago completamente plano. Rubí la nota y le sonrío con ojos llorosos.

—Perdimos al bebé a las 13 semanas. —Rubí dice, como si del clima se tratase. Como si se hubiera tenido que repetir esa misma frase por meses y meses, hasta que el corazón lo aceptara.

Nadie en la habitación se atreve ni a respirar.

—La verdad es que yo no escribo tanto como mi esposo, no escribo en realidad. Pero a José le brinda tanto alivio hacerlo, creo que por eso ha llevado un poco mejor la pérdida de nuestro hijo, cuando yo me siento estancada. —explica Rubí.

José le intenta tomar la mano, pero ella suavemente la aparta. Es notorio que ella jamás le ha dicho estas palabras, quizá ni siquiera se las ha admitido a sí misma. Pero mira a este grupo de personas extrañas, quienes acaban de aprender el mayor dolor de su vida, y les confiesa su mayor secreto.

—No puedo dejar de imaginarme sus ojos, sus ojitos que de seguro serían como los míos. No sé qué hacer, no sé cómo dejar de sentirme como una madre sin hijo. Yo no soy una madre, nunca lo fui —Rubí se derrumba y José, tal como le prometió en su día de bodas, está ahí para atraparla y dejar que ella se esconda en su pecho.

—Gracias por compartírnos su historia. Rubí, dices que no escribes en realidad pero, a veces la escritura es un paso hacia la sanación. No te prometo que te quitará el dolor, creo que nada jamás en realidad lo hará, pero te ayudará a sacarlo. Y Rubí, eres una madre. Siempre o serás. —La autora, cuya vida ninguna de estas personas conoce ni jamás conocerán, le dice con voz suave.

No sabe qué más decir, no sabe qué más sería sensato o justo o incluso verdadero decirle a Rubí. Así que le sonrío, y pregunta si alguien más quiere hablar antes de cerrar la sesión de hoy. La mujer que ayudó a Carolina a leer, levanta la mano.

—Hola a todos, mi nombre es Rebeca. No traigo nada escrito, pero sí que tengo una vida triste. —Rebeca bromea y hace reír al grupo.

El cabello le llega a los hombros, tiene piernas largas y usa lápiz labial rojo. Tiene una voz melodiosa, uno podría escucharla hablar de lo que fuera durante horas, así que todos le prestan atención mientras cuenta su historia.

—Yo soy bailarina, bueno lo fui alguna vez. Creo que eso es lo peor que puedes llegar a ser, un “solía”. Bailaba ballet, todos los días, desde el amanecer hasta la madrugada, y yo era la mejor de todas. Me salía natural, yo era “la indicada”, todos estaban seguros de que iba a tener una vida exitosa. Mi familia tenía dinero, fui a las mejores escuelas, tenía la vida resuelta. Yo me quería comer el mundo.

Pero me embaracé, tenía 18 años. Yo sabía que mis papás nunca me aceptarían con todo y un hijo, era joven y muy tonta así que me fui. Agarré mis cosas, y mi novio y yo nos fuimos a vivir a la Ciudad de México. Todo parecía perfecto, hasta el día que mi novio llegó borracho y —Rebeca deja de hablar por un momento y parece tomar fuerzas antes de continuar.

—Me provocó un sangrado y terminé en la sala de urgencias. Yo me rehusé a ser una víctima, a ser una mujer golpeada. Regresé a mi casa y tuve a mi niño en el centro de salud. Y cuando me lo entregaron... —Se le escapa un sollozo y se da cuenta de que ha estado llorando todo este tiempo.

—Mi bebé, mi niño chiquito, tenía Síndrome de Down. Y yo lo amé desde el primer momento, pero supe que su vida sería difícil y que ahora toda mi vida sería acerca de él. Y a veces, y me da mucha vergüenza decirlo, a veces lo resiento. Yo tenía la vida por delante, y todavía la tengo pero... Ya no es mi vida, ahora es la de él. —Termina la historia y la mujer no se atreve a mirar hacia arriba, temerosa de que la juzgarán por querer más.

Por preguntarse qué más habrá, por no ser la madre enteramente devota que su hijo necesita.

Pero al atreverse a levantar la cabeza, eso no ocurre.

En lugar, Carolina le da la mano. El joven que no ha hablado le da una media sonrisa. José y Rubí la escuchan atentamente. La verdad es que, ninguna de estas personas está interesada en crucificarla, sólo la escuchan.

Y la autora, quien ha fungido esta tarde como un espectador más, le pide que escriba una anécdota para la próxima sesión, y que traiga a su hijo con ella. Rebeca sonríe, lagrimeando. La autora se levanta de su silla y se dirige hacia el grupo.

—Tenía mis dudas sobre hacer este taller, no sabía si alguien iba a querer asistir o qué me iba a encontrar pero... Les agradezco. Por sus historias, y su tiempo, y su infinita humanidad. Creo que todos vamos a aprender algo en este taller, al menos yo lo haré. —

Uno por uno, salen de la habitación, la autora cierra la puerta, la luz se apaga.

Cada uno regresa a sus vidas, hasta la próxima sesión.

LOS DOS MARI

MÓNICA MIRA

Alonso tiene 10 años y un cuerpo hecho de nervios forrados de una piel ennegrecida por el sol. Alonso trabaja en una pequeña embarcación que mueve turistas a las playas de Mismaloya. Alonso, arranca el motor, Alonso, una cerveza para el señor, Alonso, ve y contrata la moto para el paseo, Alonso, díles que ya bajen que ya nos vamos... Alonso —le digo— ¿quieres un helado? Anda, tómalo... Alonso dice no sin mover la boca ni los ojos. Alonso regresa a la lancha, la echa a andar, veo que suspira, abre la mirada entonces para que toda el agua del mar se le meta a los

ojos. Pienso y siento que llora su propio mar, adentro...

—Alonso —le dice su jefe— dile a tu mamá que va avanzado el trámite de la pensión de tu papá, pero la verdad, Alonso, a tu viejo no se lo tragó el mar, sino el alcohol.

...

Él parece un adulto, su andar y su voz son de adulto y jala la embarcación por la sogá como si llevara ya 20 años haciéndolo. Le dicen las señoras y los

ES DE ALONSO

BAL MORENO

señores que se suben a la lancha cada día que él debería estar jugando en vez de trabajar, que él debe ser un niño. Él piensa que son tontos, que no entienden la pobreza ni lo que es ganarse la comida del día. Él es adulto porque entiende lo que es el dinero y la angustia, porque lo tratan como si supiera de impuestos y de artritis. Él se siente adulto cuando nos guía por los pueblos playeros cual guía profesional y se resigna a ser adulto cuando, con sus ojos bien abiertos y una emoción reprimida, se vuelve a negar:

—Alonso, ¿unas carreritas nadando?

—... eso es para los niños.

...

Nadie sabe dónde está Alonso. Ya lo buscaron, ya preguntaron por él. Nadie lo ha visto... pero realmente nunca nadie lo vio, nadie lo vio cuando pedía jugar, cuando tímidamente quería ver su reflejo en los demás niños, pero el rostro de estos se volvía un espejo roto en mil pedazos, nadie lo vio cuando se cortaba y para sanarlo solo estaba la sal de mar, nadie lo vio cuando lloraba por las noches, porque al cerrar los ojos la

humedad le recordaba a su casa. Ven que no hay quien limpie, ni a quien gritarle, y buscan respuestas. Alonso también busca respuestas, piensa que, si le ha dedicado su vida al mar, este le debe regresar al menos algún consejo. Alonso tiene diez años y sabe que quiere ser algo que aún no tiene nombre para él, pero lo siente como un estar solo en medio del océano, sin órdenes, sin deberes. Alonso quiere ser libre, ya que no lo han dejado ser niño. Por eso, un día, de madrugada, decide disfrazarse de marinero y aventurarse en las olas. Porque tal vez al fondo, muy al fondo del mar, donde ya no hay turistas con propinas, Alonso aprenda de los peces y olvide.

EL CAÑÓN DEL SUMIDERO

JOSÉ MIGUEL VASSALLO VÁZQUEZ

Donde la mirada se eleva buscando a Dios, así son los paisajes de neblina que coronan las cumbres altas de Chiapas. Promontorios sagrados donde el cielo, en su infinita ternura, besa la tierra y las nubes acarician con su rocío las montañas. Es allí donde el olvido ha establecido su morada eterna y, entre recuerdos ancestrales, ha tejido leyendas que perduran en el viento. La historia del cañón es el relato de aquellos indígenas que, siendo tan visibles en su presencia, se transformaron en paisajes silenciosos, en ecos de momentos que se desvanecieron en el abismo del tiempo.

En aquellas tierras de misterio nació un príncipe chiapaneco de corazón noble y espíritu indomable. Los ancianos sabios, reconociendo su destino luminoso, lo nombraron K'in Balam, pues en él convergían la fuerza del sol y la fiereza del jaguar. Tal era su presencia que el mismo viento parecía inclinarse reverente a su paso, y las aves callaban para escuchar el ritmo de sus pisadas sobre la tierra húmeda.

En esos mismos parajes, pero en las faldas del imponente Río Grijalva, habitaba una princesa cuya piel evocaba el delicado tostado del cacao mezclado con el aroma de flores silvestres. Su belleza era tal que el pavorreal, con todo su esplendor, parecía una criatura ordinaria ante su presencia. Sus caderas dibujaban en el aire la danza misma de los elogios en primavera, y las curvas de su cuerpo recordaban el sinuoso cauce del

río, donde se deslizaba la promesa de una fertilidad vibrante. Como la abeja que se posa delicadamente sobre la miel, como el ts'unu'um —el colibrí sagrado— que sorbe el néctar con devoción, así era Nichim Tzajal, la agraciada princesa zoque cuyos ojos resplandecían como estrellas fugaces en la noche chiapaneca.

Como sucede en las historias ancestrales y en la vida misma, el destino siempre encuentra la forma de entrelazar los caminos de aquellos destinados a amarse. K'in Balam y Nichim Tzajal se encontraron bajo el manto plateado de la luna llena, durante una festividad sagrada donde se elevaban plegarias por la bundancia de la cosecha.

Los tambores resonaban con un ritmo que parecía emanar de los propios corazones de los amantes, que al contemplarse se reconocieron como almas gemelas separadas por el tiempo. Las flautas de madera tejían con sus notas etéreas una melodía de amor predestinado, y así, como una flecha certera que encuentra su blanco, sus miradas se cruzaron con la intensidad de dos ríos caudalosos que convergen en una cascada de emociones indómitas.

El fuego que ardía entre ellos no necesitaba de llama alguna para consumir el pas donde descansaban sus cuerpos; bastaba la chispa de sus almas para encender una pasión que desafiaba el calor mismo de la hoguera ceremonial. Su encuentro parecía orquestado por las estrellas, como si el universo en su infinita sabiduría hubiera dispuesto cada elemento para que sus caminos se entrelazaran en ese preciso instante, y el mismo Ch'ul K'ak'al —el Dios Sol— los hubiera colocado uno frente al otro como testimonio de un amor escrito en el firmamento.

Sin embargo, como ocurre con todo aquello que resplandece con luz propia, las sombras acechan en los márgenes. Tras la fortuna siempre se oculta la adversidad, y esta historia no podía ser la excepción. A veces los dioses juegan con los destinos humanos, y nosotros, simples mortales, somos apenas fichas en su tablero cósmico. El amor entre K'in Balam y Nichim Tzajal estaba prohibido por antiguas disputas entre sus pueblos. ¿Qué culpa tiene el corazón de las querellas ajenas? Pero nadie elige el linaje al que pertenece, y la unión entre el príncipe de los chiapanecos y la princesa de los zoques resultaba impensable, una afrenta a las deidades y una amenaza para la frágil paz entre comunidades enfrentadas por rencores tan antiguos que su origen se había diluido en la bruma del tiempo.

Mas el amor no conoce de fronteras ni de linajes, ni se somete a las cadenas del odio ancestral. El amor siempre encuentra su cauce, aunque ello implique desafiar el orden establecido. Así, los amantes, ajenos a las ataduras del rencor heredado, se entregaban a su pasión en la complicidad de la noche, bajo la protección de la luna plateada y el cobijo de las ceibas sagradas. La selva misma se convertía en su cómplice silenciosa, y el canto de los pájaros nocturnos les servía como señal de alerta ante cualquier peligro.

—Tantas palabras nacen aquí dentro y el corazón no encuentra cómo expresar esta inmensidad que me desborda

—susurraba K'in Balam con voz trémula—. En tus labios encuentro el calor que alimenta mi espíritu y al que anhelo regresar como el peregrino a su templo. Por ti, Nichim Tzajal, viviría mil vidas entrelazadas, y sin tu presencia, mi ch'ulel se extinguiría como la última brasa en la oscuridad. Que nunca me falte tu mirada, pues eres el aliento mismo que sostiene mi existencia.

Mientras él pronunciaba estas palabras, ella reposaba su rostro sobre el pecho amado, escuchando con el oído pegado a su piel el ritmo cadencioso de aquel corazón que latía al unísono con el suyo. Las palabras de K'in Balam eran poemas tallados en el aire, sus caricias dibujaban promesas eternas sobre su piel, y sus sueños se entretejían con la esperanza de un futuro donde pudieran caminar juntos bajo la luz del día, sin temor ni vergüenza.

By Raymundo1972 - Own work, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21308322>

By Cordova, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53030683>

Maldito sea el destino, caprichoso y cruel, que en su telar de envidias engendró a Ik'al Sotz', un ser cuyo corazón ennegrecido por el resentimiento no podía soportar la luz que irradiaba del amor ajeno. Consumido por los celos que carcomían su espíritu como termitas en la madera, Ik'al Sotz' urdió una red de traición y venganza nacida de su propia miseria. Hay seres que no pueden contemplar la felicidad ajena sin que el recelo envenene su sangre; tan insignificante es su existencia que la dicha del prójimo les resulta insoportable, como si cada sonrisa de otro fuera un puñal clavado en sus entrañas. Y es en ese abismo de mezquindad donde la felonía revela su verdadero rostro.

Con sigilo de serpiente, Ik'al Sotz' se deslizó hasta los oídos del rey

chiapaneco, donde vertió el veneno de la calumnia. Envidioso del amor que florecía entre K'in Balam y Nichim Tzajal, desató su lengua viperina revelando con malicia el secreto que debía permanecer oculto. Al hacerlo, su espíritu corrupto ya había trazado un plan siniestro para separar a los amantes, como quien arranca dos ramas entrelazadas hasta quebrarlas.

Fue durante una noche sin estrellas, cuando la luna se ocultaba tras un manto de nubes presagiando la desgracia, que K'in Balam cayó en una emboscada preparada con la precisión de quien ha estudiado cada movimiento de su presa. Capturado por los guerreros del rey, fue arrastrado hacia las mazmorras del palacio. En su camino, con la dignidad intacta a pesar de las cadenas que laceraban su piel, el príncipe alzó la voz contra la traición:

— ¡Maldito seas, hijo de la oscuridad! El tiempo, que todo lo equilibra, hará que el cielo que escupiste se desplome sobre ti como una montaña de obsidiana.

Las noticias viajan con la velocidad del viento entre las copas de los árboles y pronto alcanzaron a Nichim Tzajal. Al conocer la traición que había llevado a su amado a las garras del cautiverio, su corazón se transformó en un volcán de furia y dolor. Tal fue la magnitud de su cólera que, armada con la determinación que sólo el amor

By Frans-Banja Mulder, CC BY 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46651195>

verdadero puede insuflar, buscó al traidor y, con el pedernal sagrado que pendía de su cuello, segó su garganta de un sólo tajo. Mientras la sangre del felón brotaba como manantial maldito, ella arrancó aquella lengua que había sembrado la desgracia.

—Así no causarás más daño, serpiente rastrera. Tu veneno ya no envenenará otros oídos—sentenció, mientras ensartaba el órgano cercenado en su collar como trofeo y advertencia. No existe fuerza más temible que la de una mujer enamorada; ni el Pukuj mismo osaría interponerse en su camino, ni el más valiente guerrero encontraría el valor para desafiarla. Con la determinación de un jaguar y la astucia de una serpiente, Nichim Tzajal se infiltró en el palacio real y liberó a su amado de las cadenas que lo aprisionaban.

Condenados a huir, pues la sabiduría y el valor reconocen cuándo la batalla es desigual y no hay suficientes fuerzas para enfrentar al enemigo. Unidos en su destino, Nichim Tzajal y K'in Balam cabalgaron sobre el lomo de una yegua negra como el azabache hacia las montañas sagradas, buscando refugio en la altura donde moran los dioses. Pero el orgullo herido y la vergüenza siempre

buscan cobrarse venganza, y los cobardes suelen agruparse para derribar a quienes poseen el valor que a ellos les falta.

Las huestes del rey, sedientas de sangre y retribución, persiguieron a los amantes sin descanso. Cada hombre del reino parecía dispuesto a entregar su vida por la captura de aquellos que habían desafiado las leyes ancestrales. Las flechas encendidas surcaban el cielo nocturno como estrellas fugaces, portadoras de muerte, capaces de reducir a cenizas la selva entera con tal de satisfacer la sed de venganza. El firmamento retumbaba con el fragor de la batalla, y la tierra misma se estremecía bajo el peso de los corceles que galopaban hacia la guerra.

El odio, una vez desatado, no conoce límites ni fronteras, y la tierra, por vasta que sea, siempre encuentra su fin. Fue allí, al borde del abismo donde el mundo parece desvanecerse en la nada, donde los amantes, acorralados contra el precipicio del barranco, se miraron a los ojos con una determinación que trascendía el miedo a la muerte. Rendirse o perecer: la decisión estaba tomada desde el instante mismo en que sus miradas se cruzaron por primera vez. Jamás se ha

visto a un hijo de Chiapas doblegarse ante la adversidad; nunca contemplarás a un descendiente de esta tierra sagrada rendirse ante el enemigo.

"Prefiero abrazar la muerte a respirar en un mundo donde no existas", susurró K'in Balam mientras entrelazaba sus dedos con los de Nichim Tzajal, sellando con ese gesto un pacto eterno.

Y en un acto sublime de amor que trascendería el tiempo y la memoria, se precipitaron juntos hacia el vacío, fundidos en un abrazo que ni la eternidad podría deshacer.

En el lugar exacto donde sus cuerpos se entregaron al abismo, el Río Grijalva rugió con la furia de mil tormentas. Los dioses, indignados ante la ceguera y crueldad de los perseguidores, desataron su ira divina, y lo que antes era apenas una hendidura en la tierra se transformó en un cañón profundo, una herida abierta en el corazón del mundo que guardaría para siempre el testimonio de aquel amor inmortal. Las lágrimas de Chauk, el dios de la lluvia, tallaron el cauce del que hoy conocemos como el Cañón del Sumidero, monumento divino erigido para los mortales, recordatorio eterno de una pasión que desafió las convenciones humanas, susurro perpetuo de un amor que trascendió los límites de la vida y la muerte.

Los ancianos sabios cuentan que durante las noches de luna llena, cuando el silencio envuelve el cañón como un

manto sagrado, si se escucha con el corazón más que con los oídos, es posible percibir el murmullo de los amantes, cuyas almas continúan vagando por las paredes del abismo, unidos por un vínculo que ni siquiera la muerte pudo romper.

EL MAMPO QUE HABLÓ CON DIOS

JOSÉ MIGUEL VASSALLO VÁZQUEZ

Esta historia surge en un pequeño pueblo costero llamado Tonalá, una ciudad en el Istmo de Chiapas donde, como bien dice el refrán, “en pueblo chico, infierno grande”. Allí, bajo el calor sofocante que parece derretir hasta las sombras, vivía Manuel.

Manuel era diferente a los demás. Se distinguía no sólo por su habilidad con las tijeras — era el estilista más solicitado de la región— sino por una bondad que contrastaba con la dureza del entorno. Atento como él no había dos, siempre tenía una palabra amable o un gesto de ayuda para quien lo necesitara. Sin embargo, con todas sus virtudes, la gente lo despreciaba por algo que él no había elegido: su orientación sexual. Como si el valor de una persona se midiera por lo que ocurre en la intimidad y no por lo que ofrece al mundo.

Manuel era un mampo. Y no lo digo de forma despectiva; es simplemente la manera en que la comunidad lo señalaba. Su "pecado" era ser homosexual, y en aquel pueblo, eso no se aceptaba con facilidad. La gente siempre guarda sus reservas; el recelo puede revelar las máscaras más elaboradas que construimos para ocultar nuestros propios miedos.

La fe de Manuel era tan profunda como el mar que bordeaba Tonalá. Creía en Dios con una convicción que muchos de sus detractores envidiarían si fueran capaces de ver más allá de sus prejuicios. A menudo se retiraba a la lomita de la Santa Cruz para orar, buscando en la soledad lo que el pueblo le negaba: aceptación. A veces es necesario alejarse del bullicio y la mirada inquisidora de la sociedad para encontrar la verdad.

Un día, mientras oraba en aquel lugar sagrado, ocurrió lo inesperado.

—Manuel —dijo una voz que parecía emanar del aire mismo—. No tengas miedo. Soy Dios.

Manuel se quedó paralizado. El tiempo pareció detenerse mientras su mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo.

—Señor —respondió finalmente, con voz trémula—. ¿Por qué me hablas a mí? Soy un pecador. No soy digno.

Con las rodillas clavadas en la tierra, postró su cabeza y en un murmullo apenas audible pronunció:

—Una palabra tuya bastará para sanarme. La voz, cálida como el abrazo que Manuel nunca recibió de su padre, resonó nuevamente:

—No eres un pecador —afirmó con una certeza que disolvía toda duda—. Eres mi creación, perfecta en tu imperfección. Te acepto como eres, porque en ti veo lo que otros no pueden ver.

Una paz indescriptible inundó a Manuel. Por primera vez en su vida, sintió que alguien lo veía realmente, más allá de las etiquetas y prejuicios. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras su corazón se expandía con un amor que nunca había experimentado.

—Señor —dijo después de un largo silencio—. ¿Qué quieres que haga?

—Quiero que seas mi mensajero — respondió la voz con firmeza y compasión—. Baja al pueblo y diles a todos que mi amor no conoce fronteras, que no distingue entre lo que ustedes llaman virtud o pecado. Diles que los amo a todos por igual, sin importar quienes sean o cómo seán.

Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La misión que Dios le encomendaba era precisamente enfrentar lo que siempre había huido: el rechazo.

Conocía bien el desprecio del pueblo podía sentir ese tufo de hostilidad cada vez que caminaba por las calles. Pero ¿quién era él para negarse a cumplir la voluntad divina?

Con una mezcla de temor y determinación, aceptó la misión. Mientras descendía por el sendero que llevaba al pueblo, cantaba en voz baja: "Si tuvieras fe como un granito de mostaza..." La melodía se convertía en un escudo contra el miedo, en un recordatorio de que no estaba solo en esta solicitud imposible. Lo que siguió fue una procesión de puertas cerradas, Manuel iba de casa en casa, intentando transmitir el mensaje divino, pero nadie quería escuchar. Las puertas se cerraban en su rostro con la violencia

del prejuicio. "¿Cómo se atreve este mampo a hablarnos de Dios?", murmuraban a sus espaldas. El rechazo se transformó en persecución activa. Lo ridiculizaron públicamente, lo acusaron de blasfemia y, finalmente, lo encarcelaron.

En la oscuridad de su celda, lejos de doblegarse, Manuel encontró una fortaleza interior que no sabía que poseía. Oraba con más intensidad que nunca, pero a medida que pasaban los días sin comida ni agua suficiente, su cuerpo comenzó a debilitarse. Al borde del desfallecimiento, su fe también empezó a tambalearse.

—¿Por qué me has abandonado? —Clamó una noche, con la voz quebrada por el hambre y la desesperación—. ¿No soy yo quien está cumpliendo tu palabra? ¡Ayúdame! Estoy solo y desamparado. No me han dado de comer y siento que moriré olvidado en este lugar.

El silencio que siguió a su suplica fue más doloroso que cualquier golpe físico. La prueba era dura, casi insoportable, y Manuel estuvo a punto de renunciar a todo lo que creía.

Entonces, en el momento más oscuro, cuando la fe de Manuel pendía de un hilo tan frágil como su propia vida, la voz regresó.

La misión que Dios le encomendaba era precisamente enfrentar lo que siempre había huido: el rechazo.

—Te he elegido y nunca te he dejado solo —resonó con una claridad que atravesó los muros de la prisión—. Las puertas que te cerraron también las he sentido en mi propio ser.

Y como si la naturaleza misma respondiera a aquella voz, el cielo se oscureció de repente. El día más soleado se transformó en noche, y la tierra comenzó a temblar con una fuerza que nadie en Tonalá había experimentado jamás. Los muros de la prisión crujían amenazando con derrumbarse, mientras la gente en el pueblo clamaba a Dios, aterrorizada ante lo que parecía el fin del mundo. En medio del caos, Manuel encontró una serenidad inexplicable. Se puso de pie, a pesar de su debilidad, y con una voz que no parecía la suya, exclamó:

—¡Perdónalos, Señor! ¡Perdóname, Señor! ¡Aquí estoy, aquí estoy!

Los presos y guardias paralizados por el miedo, fueron testigos de algo que trascendía su comprensión: por las rendijas de la ventana de la celda, una paloma blanca entró volando, llevando en su pico un trozo de romero fresco. El ave se posó sobre el hombro de Manuel, como un mensajero de paz en medio de la tormenta.

Fue demasiado para su cuerpo exhausto. Manuel se desplomó inconsciente, mientras el temblor comenzaba a ceder. Lo trasladaron inmediatamente a la enfermería de la

prisión, donde el médico, asombrado, no encontró signos de desnutrición ni deshidratación en un hombre que llevaba días sin alimento adecuado.

El celador, impresionado por lo que había presenciado, llamó al juez. Este, un hombre conocido por su severidad, visitó a Manuel en la enfermería. Para sorpresa de todos, le pidió disculpas y le notificó su inmediata liberación. Nadie supo qué vio el juez en los ojos de Manuel, pero quienes estuvieron presentes aseguran que salió de la enfermería con el rostro transformado, como si hubiera contemplado algo que escapaba a la comprensión humana.

En el pueblo, el rumor se extendió con la velocidad del viento. La gente que antes le volteaba la cara a Manuel ahora no podía sostenerle la mirada, no por desprecio, sino por vergüenza. Algunos comenzaron a visitarlo en secreto, buscando consuelo o perdón.

Otros dejaban alimentos y regalos en su puerta, sin atreverse a llamar.

El propio cura del pueblo, quien había

Daniel. (s.f.) Pinterest.
<https://ar.pinterest.com/pin/404972191510161925/>

sido uno de los más severos críticos de Manuel, fue a buscarlo. Durante horas, le habló sobre el pecado y la redención, sobre la misericordia divina que sólo se alcanza a través del arrepentimiento. Manuel escuchó en silencio, con una paciencia que desconcertaba al sacerdote. Cuando finalmente el cura terminó su sermón, Manuel lo miró directamente a los ojos y, con una voz serena que contrastaba con la dureza de sus palabras, preguntó:

—¿No fuiste tú quien me dijo que me iría al infierno?

El padre quedó mudo, como si aquella simple pregunta hubiera desnudado toda la hipocresía de sus enseñanzas. El

color abandonó su rostro y, sin decir una palabra más, salió de la casa de Manuel para no regresar jamás. Dicen que abandonó los hábitos poco después y que nadie en Tonalá volvió a saber de él.

La transformación del pueblo fue gradual pero profunda. La fe de la gente se fortaleció, pero no aquella fe ciega que juzga y condena, sino una fe que abraza y comprende.

Ocurrieron acontecimientos que algunos llamaron milagros y otros, coincidencias. De todos ellos, el que permanece más vivo en la memoria colectiva sucedió durante la peor sequía que había azotado la región en décadas.

Los cultivos se marchitaban bajo un

sol inclemente, el ganado moría de sed y las reservas de agua se agotaban rápidamente. La desesperación crecía entre los habitantes de Tonalá. Fue entonces cuando Manuel subió nuevamente a la lomita de la Santa Cruz.

Nadie lo acompañó; todos sabían que aquel era un momento íntimo entre él y Dios.

Durante tres días y tres noches, Manuel permaneció en la cima, orando sin descanso. Al amanecer del cuarto día, cuando el pueblo ya había perdido toda esperanza, el cielo se cubrió de nubes oscuras y una lluvia

suave pero persistente comenzó a caer. No fue un aguacero violento que arrastrara la tierra reseca, sino una llovizna benévola que penetró en el suelo sediento, devolviendo la vida a los campos y llenando los pozos.

Los años Los años pasaron y Manuel continuó viviendo en Tonalá, siempre disponible para quien necesitara consuelo o consejo, pero cada vez más retirado en su soledad contemplativa.

La gente lo respetaba, algunos incluso lo veneraban en secreto, pero él nunca buscó reconocimiento ni poder.

Un día, pasados muchos años desde

aquel primer encuentro en la lomita, encontraron a Manuel en la Santa Cruz.

Estaba recostado como una roca, como si su cabeza hubiera buscado

Quiroz, E. (2022). Record Chiapas. <https://recordchiapas.mx/invitacion-naty-de-los-santos-a-la-celebracion-de-la-santa-cruz-en-tonala/>

descanso en los pies de alguien sentado allí. Su rostro mostraba una sonrisa serena, y su cabello, ahora completamente blanco, caía suavemente hacia un lado. No había signos de sufrimiento; por el contrario, quienes lo encontraron hablan de una atmósfera de paz indescriptible que envolvía el lugar, una ligereza en el aire que nunca antes había

experimentado.

Nadie puede afirmar con certeza si fue casualidad o milagro, pero desde entonces, cada año en el aniversario de su muerte, brota agua cristalina de las escalinatas de la Santa Cruz. Justo allí donde lo encontraron, justo allí donde oró durante años, como si la tierra misma quisiera recordarnos que la verdadera fe no está en los templos de piedra, sino en los corazones que se atreven a amar sin condiciones.

LA VUELTA DE ULISES

ERICK 'MOC' EUFRASIO ARRIAGA

¿Por qué tan enojado, oh Polifemo, gritas de semejante modo en la divina noche, despertándonos a todos? ¿Acaso algún hombre se lleva tus ovejas mal de tu grado? ¿O, por ventura, te matan con engaño o con fuerza?

—Homero, *La Odisea*

Le imploré a los cielos, los cielos del tronador que promulga en las nubes, que me dieran otra oportunidad. Me la otorgaron, me hicieron padre otra vez.

Había perdido al anterior. Esta vez vi maldad en él; una maldad que no podía dejar pasar.

«Ulises, esa obsesión tuya por regresar no traerá de vuelta lo que perdiste», me rebotaban las palabras de las voces una y otra vez, las que escuché cuando me aferré a mis sollozos; cuando imploré por otra oportunidad.

Quería regresar, regresar al tiempo en el que no era padre de esa cosa que sostenía al filo del balcón, decenas de metros por encima de la tierra, pero a una distancia incalculable de

redimirme. Quería volver al tiempo en el que cuatro paredes se sentían como un hogar y no el escenario silencioso donde solo esto y yo éramos los actores. En él vi maldad, una que no podía dejar pasar.

Aquel que parecía tener mi sangre, quien decía entre esos pliegues inmutables ser de mi estirpe, no guardaba parentesco con mi rostro: un cráneo deforme, no tenía nariz, labios sin una pizca de poder funcionar y los ojos... Los ojos convergían en el centro con una sola pupila dilatada.

—¿Cómo es que sigues con vida? — pregunté como si me fuera a responder

—. ¿Cómo te atreviste a matar a tu madre? ¡A mi esposa! —grité al sujetarlo de la cintura.

Sus pies se agitaron con la brisa del viento. Tan frágil y tieso a la vez; tan inocente, pero acabó con una vida. ¿Qué debía hacer con esto? Miré su cara, digna de ser retratada en mitos.

Aflojé mis manos un poco. No había miedo en su mirada, solo esa pupila carente de vigor podrida que infestaba mi propia piel. Los segundos pasaron. Eran latigazos a mi alma, a mi corazón: laceraban mi esencia a cuentagotas, arrancando mi voluntad de seguir. Sentí mis ojos arder, como si de llorar cenizas se tratara.

Quise soltarlo, dejar que el pavimento hiciera su trabajo, pintar la calle con sangre sucia, que se

hiciera alimento para perros callejeros y gatos perdidos, ratas y palomas. Sin embargo, mis manos aún posaban en su cuerpo, un agarre que aflojé una vez más: mis brazos apenas y mostraban signos de esfuerzo; cuatro de mis dedos residían en sus axilas y los pulgares presionaban los hombros.

Lo sentí frío. Debía deshacerme de él. Me quitó a la mujer que amaba, mis esperanzas de ser un padre ejemplar, mi fe. Si aquel que castiga con nebulosos estruendos existiera, ¿por qué

permitiría que un ser así de corrompido por las resentidas erinias me despojara de todo?

Pensé en ella. ¿Qué haría ella? si yo hubiera muerto en su lugar y se viera forada a lidiar con lo que dejó como última muestra de nuestro amor... ¿Qué hubiera hecho? ¿Estaría en el balcón? ¿Vería lo mismo que yo en este ser? ¿Le daría una sepultura adecuada?

¿Qué?!

No sentía su pulso, no sentí que su pecho se levantara y bajara. No había vida. Esto no tenía vida. Esto no era vida. ¿Ella sería capaz de mostrarle piedad? ¿Sería diferente?

Una mano lo soltó, la otra lo sostuvo de la muñeca. Los dedos tentaban con desdoblarse.

— No sabes cuánto te odio.

«Monstruo», escuché rugir entre las paredes de mi mente.

«Monstruo», escuché a las voces. La voz; una femenina. ¿Gritaba?

—Monstruo —murmuré.

Había tomado mi decisión, pero ¿por qué tardaba en hacerlo? No debería sentir culpa por el artifice de mi sufrimiento. No debería mostrar piedad.

Lo miré otra vez. Tan solo un ojo, pero me juzgaba en cada dirección imaginable. Sentí su vista escaldar mis nervios, quebrar mi luz, maldecir mi amor. Como gusanos en el interior del cuerpo en descomposición, su ojo conseguía meterse en mí. Me consumía igual que los antropófagos que este ilustró en su mal habida prosopografía y que habían de atormentar a la flota de hombres desaventurados en las escrituras homéricas. ¿Con qué fuerza silenciosa y lamentable me rogaba por vivir? ¿Con qué derecho me lo pedía? ¡Infame!

Capté un llanto a lo lejos; mío o de esta cosa, o de algo detrás de mí, o de los tres. No podía dejar que me torturara más. Su existencia quería que no lo soltara, que lo dejara pasar.

¿Y si yo era el problema?

Abrí mi mano.

—¿Por qué? —gritaron las voces detrás de mí. La voz de mi ¿esposa?

Escuché algo chocar contra el suelo y las muchas voces del exterior. Gritaban por algo, por alguien.

—¡Mi hijo!—las voces dieron un alarido, sentí sus infinitas manos sacudiendo mis hombros, dándome cachetada tras cachetada—. ¿Por qué lo hiciste? —me reprocharon entre lágrimas. Me reprochó ella, mi esposa.

Mis ojos fueron a la mesa de noche; la copia de *La Odisea* reposaba con tranquilidad inmaculada sobre la superficie de madera con mi medicación a un lado. Luego mi vista se desvió a la calle, mi hijo reposaba con tranquilidad carmesí sobre la superficie de asfalto.

Ella había desaparecido, escuché que la puerta del departamento se abrió y sus pasos se alejaban hasta ser un zumbido irreconocible. No podía ser verdad, no era verdad. Yo no pude haber matado a mi hijo.

Me puse de rodillas y pensé en implorar, implorarles a los cielos que me dieran otra oportunidad.

MORIR BAJO EL PESO DE TU DESTINO

RAZZIELA KADYSHA PÉREZ LUNA

El vacío nos contó de ti
Palabras enterradas en la cordura
Arrancando la piel de los huesos
Saca las palabras
Y déjanos entrar en tus sueños desnudos
El sol está hambriento
Deja que nos devore
Deja que el tiempo nos coma

HISTORIA DEL

ERICK 'MOC' EUFR

Con el alma desgastada y el hambre revuelta,
aquel hombre sobrevivió la noche entera.
Sus pensamientos, nunca sustraídos, pasaban
entre una y otra cavilación constante
de sus penosos y trágicos ecos vacilantes.

Su razón se convertía en culpa
así como la chispa se hace un incendio.
Entre pensamientos aturcidos, él aullaba:
«Ya no más, ya no más»
con mirada ausente y postergada.

¿Quién, oh dioses, te ha herido así?
Aquel hombre no responde a corazones
ni a los gritos que escucha pasar por su pared.
¡Qué frío abstigente le llega!
Aquel hombre no puede dejar de temblar.

Le pesan las manos, se le quiebra la piel;
le susurran las voces incrustadas en su sien;
le provoca pavor ver la nueva luz.
Aquel hombre desea convertirse en viento
y así poder irse como las aves en invierno.

POEMA ROTO

ASIO ARRIAGA

Coge del tocador una figura incomprensible
con la que fuma pegado a la sala diagnosticada.

Deja ceniza con pasos fatigados
hasta dar con su reflejo en un ópalo.

No podría existir destino más cruel.

“Si con soledad me han de castigar», piensa,
«por mártir he de pasar, porque no hay
prisionero menos maldito que el abandonado
por su propia compañía.»

Con voz baja, ya ha de decir:

—¡Dioses! Este hombre mal precavido
te pide sólo un favor:

quítame las cadenas de mi encierro
para tomarme el cuello con gruesa cuerda
y convertirme en el viento que más añoro.

Se imagina con choques de panaceas
al filo del pabellón más lejano,
en una costa abandonada por la humanidad;
cada paso menos gozoso que el anterior,
pero convencido de filosofar.

¿Será que comprende su situación?
¡Insensato! Su lengua se convulsiona.
Como símbolo de su inexistente sanidad
aquel hombre se ha dado con la mayor broma:
Ha dejado su medicina en la otra alcoba.

Erick Eufrasio Arriaga

Estudiante de Lengua y Literatura Hispanoamericanas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por el mero gusto de dominar la lengua y continuar con mi trayectoria en la escritura creativa. Mi forma de pasar el tiempo es divagar entre diversos asuntos sin llegar a conclusiones claras: videojuegos; escuchar música y conversar conmigo mismo.

José Miguel Vasallo Vázquez

Conocido como Miguel Vasallo, nació el 18 de junio de 1986 en la ciudad de Tonalá, Chiapas, México. Desde 2004 vive en la capital de San Luis Potosí, estudiante de la maestría en hermenéutica y pensamiento crítico, maestro de humanidades y escritor de poesía, cuento y novela por pasatiempo.

SOBRE LO

Liliana Sánchez Cuadros

Estudiante de Doctorado en el Posgrado en Psicología Social por la UAM Iztapalapa.

Maestra en Psicología Social por la UAM-I. Especialista en Psicología Criminológica y Licenciada en Psicología por la UNAM.

Investigadora de movimientos sociales, violencia de género y feminismos. Tallerista y divulgadora de temas como violencia de género.

Alexis Fernando Oliveroz Osorio

Estudia la Maestría en Antropología en el campo de la Arqueología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. Es profesor de asignatura en la FCPyS-UNAM. Disfruta de las buenas lecturas, del fútbol y de las exploraciones a sitios arqueológicos.

S AUTORES

Susana Vanessa Fonseca Calvillo

Estudio ciencias de la comunicación en la UASLP, una carrera que adoro por su amplio campo y las personas que he conocido en el trayecto. Además de comunicóloga, me considero escritora. Siempre ha sido mi manera de expresarme y dejarme ir, no hay nada que yo más ame que las palabras y el lenguaje, creo que son la fuerza más poderosa que existe. También adoro leer, y hablar hasta el cansancio, hasta que alguien me diga que me calle. Desafortunadamente, nunca lo haré.

Mónica Mirabal Moreno

Dicen que la sensibilidad llega a la experiencia, por eso procuro tener muchas. Estudié a mis quince años en el Tecnológico de Monterrey de San Luis Potosí y me apasiona leer. Me apasiona la aerodanza, viajar y escribir. Escribo cuando algo me impacta tanto que no puedo sino hacerlo mío con palabras. Disfruto estar al aire libre, meditar, compartir lo que soy y o que vivo con los demás, y que después hagan lo mismo conmigo, y escucharlos.

Razziela Kadysha Pérez Luna

Estudio el 4° semestre de preparatoria en el Tecnológico de Monterrey. Me gusta mucho todo lo involucrado con el arte, como la pintura, escultura y la escritura.

Adriana Zárate Escobar

Potosina, feminista, bordadora y trazadora de cartografías. Estudiante del Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Maestra en Ciencias Sociales por la FLACSO-México. Licenciada en Relaciones Internacionales por El Colegio de San Luis. Autora del libro “La aplicación del Derecho a la Ciudad en los barrios del Centro Histórico de San Luis Potosí: los casos de San Miguelito y San Sebastián”. Coordinadora del libro “Estados del Arte en Ciencias Sociales. Que se ha hecho y qué falta”.

EQUIPO EDITORIAL

PRESIDENTE

Javier Rodolfo Paredes Mejía

SECRETARIO TÉCNICO

Manuel Aquiles Charles Boscán

DIRECTORA DE EDICIÓN

Lydia Isabelle Handy Cárdenas

EDICIÓN

Arantza Michel Montalvo

DIRECTORA DE DISEÑO

Fátima Guadalupe Cisneros Meléndez

DISEÑO

Karla Daniela Rivera Cervantes

DIRECTORA DE DIFUSIÓN

María José González Castillo

DISEÑO DEL VOLUMEN VIII

Fátima Guadalupe Cisneros Meléndez

Karla Daniela Rivera Cervantes

Javier Rodolfo Paredes Mejía

Sonia Samantha Martínez Baldazo

COLABORADORAS

Anouk Adèle Laroux

Sonia Samantha Martínez Baldazo

ISSN:

En trámite bajo Número Radicado

00005807

DOI:

10.5281/zenodo.15778980

Contacto:

revistaepektasi@colsan.edu.mx

Las imágenes utilizadas para este volumen son libres de derechos de autor a menos que se indiquen las citas correspondientes